

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پردیس شهید چمران

رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

پایان نامه کارشناسی ارشد

ریشه یابی اهمال کاری دانش آموزان ابتدایی در اجرای تکالیف عملکردی و غیر عملکردی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر اسد حجازی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فرهاد علیپور

دانشجو:

مریم مرادی

1404

تقدیم به

آنان که ناتوان شدند تا ما به توانی برسیم ...

آنان که موهایشان سپید شد تا ما رو سفید شویم ...

آنان که خستگی را به جان خریدند تا ما آسوده خاطر باشیم ...

آنان که بی منت در سختی ها و مشکلات دست یاری به سویمان دراز کردند ...

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز

ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

تقدیر و تشکر

خداوند بزرگ را سپاس؛ که مرا یاری نمود تا بتوانم این مقطع تحصیلی را نیز به پایان رسانیده و گامی هر چند کوچک در راستای اعتلای علم و دانش در میهن عزیزمان برداشته باشم. از استاد راهنما گرانقدر جناب آقای دکتر اسد حجازی و نیز استاد مشاور جناب آقای دکتر فرهاد علیپور که همواره در مراحل مختلف این پژوهش راهنما بنده بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم؛ بدون شک انجام این پایان نامه بدون کمک ها و راهنمایی های این عزیزان امکان پذیر نبوده است.

هم چنین به رسم احترام، در پایان از تمامی افرادی که در طول انجام این تحقیق مرا یاری کردند و در سختی ها این مسیر در کنار م بودند؛ سپاسگزارم و برای ایشان از خداوند منان آرزو توفیق و سعادت بی پایان را خواستارم.

به نام آنکه فرصت

داد ما را

شماره:

تاریخ:

پیوست:

کاربرگ 9: ارزشیابی از پایان نامه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی دانشجو:	رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:	تاریخ دفاع:

خواهشمند است بر مبنای شاخص‌های مطرح در جدول زیر به ارزشیابی پایان نامه اقدام و نظرات خود را اعلام فرمایید.

ردیف	عنوان	حداکثر	نمره	ملاحظات
1	ارزش گزارش ارائه شده به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد	2/5		
2	خلاقیت و نوآوری و اهمیت موضوع مورد بررسی	1/5		
3	کیفیت و کمیت استفاده از منابع، مستندسازی و رعایت حق مالکیت معنوی	3		
4	ارزش علمی و یا کاربردی پژوهش و یافته‌های آن	2		
5	کیفیت تدوین یافته‌ها و بهره‌گیری مناسب از متن، جدول، نمودارها، شکل‌ها و نقشه‌ها برای تشریح به ویژه در زبان مورد استفاده	3		
6	چگونگی تحلیل مطالب، نتیجه‌گیری و بحث بر اساس اصول پژوهش و منطق علمی رشته	3		
7	ارائه نظرات جدید و پیشنهاد برای ادامه کار	1		
8	چگونگی ارائه مطالب و توانایی دانشجو در دفاع از روش و یافته‌ها	3		
9	قابلیت انتشار نتایج پایان نامه در قالب مقاله	1		
		20		جمع

اعلام نظر نهایی هیئت داوران:

الف) قابل دفاع است.

ب) پس از انجام اصلاحات پیشنهاد داده شده قابل دفاع است.

ج) قابل دفاع نیست. (با ذکر دلایل)

نظرات اصلاحی داور:

نام و نام خانوادگی داور

کاربرگ 15: تعهد نامه اصالت اثر

اینجانب فاطمه مرادی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی که در تاریخ از پایان نامه خود تحت عنوان: "ریشه یابی اهمال کاری دانش آموزان ابتدایی در اجرای تکالیف عملکردی و غیر عملکردی" با کسب درجه دفاع نموده ام، بدینوسیله شرعاً و قانوناً متعهد می شوم:

- 1) مطالب مندرج در این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و غیره استفاده نموده ام، رعایت کامل امانت را نموده، مطابق مقررات، ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ اقدام به ذکر آنها کرده ام.
 - 2) تمامی یا بخشی از این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
 - 3) مقالات مستخرج از این پایان نامه/ رساله کاملاً حاصل کار اینجانب بوده و از هر گونه جعل داده و یا تغییر اطلاعات پرهیز نموده ام.
 - 4) از ارسال همزمان و یا تکراری مقالات مستخرج از این پایان نامه/ رساله (با بیش از 30 درصد همپوشانی) به نشریات و یا کنفرانس های گوناگون خودداری کرده و می کنم.
 - 5) کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از این پایان نامه/ رساله متعلق به دانشگاه فرهنگیان بوده و متعهد می شوم هر گونه بهره مندی و یا نشر دستاوردهای حاصل از این تحقیق اعم از چاپ کتاب، مقاله، ثبت اختراع و غیره (چه در زمان دانشجویی و یا بعد از فراغت از تحصیل) با کسب اجازه از اساتید راهنما و مشاور و حوزه پژوهشی دانشکده باشد.
 - 6) با استناد به ماده 26 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره 162902/و به تاریخ 1394/08/10 در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه فرهنگیان از درجه اعتبار ساقط و اینجانب هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
- نام و نام خانوادگی دانشجو: _____
امضاء _____

چکیده

دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی، در دستیابی به اهداف آموزشی با چالش های متعددی رو به رو هستند؛ یکی از این چالش ها که به جهت تأثیر مستقیم آن بر افت عملکرد تحصیلی دانش آموزان همواره مورد توجه بوده است، اهمال کاری تحصیلی می باشد. اهمال کاری تحصیلی، پدیده ای رایج در میان دانش آموزان است؛ که به تعویق انداختن عمدی و غیرمنطقی وظایف و تکالیف تحصیلی اطلاق می شود. این رفتار، که اغلب با وجود آگاهی از عواقب منفی آن صورت می گیرد، می تواند تأثیرات مخربی بر عملکرد تحصیلی، سلامت روان و اعتماد به نفس فرد داشته باشد. درک عمیق علل این پدیده برای ارائه پیشنهادات کاربردی ضروری است. هدف از این مطالعه، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بروز اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک بود. این تحقیق دارای رویکردی کیفی _ توصیفی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل: کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 1403-1404 بود. نمونه آماری این پژوهش را 30 دانش آموز با روش نمونه گیری هدفمند تشکیل دادند. جمع آوری داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و بر اساس تکنیک اشباع نظری¹ صورت گرفت. تحلیل داده ها، با روش کدگذاری باز بود؛ به این ترتیب تمامی مصاحبه ها ضبط، متون آن دست نویس و پس از انتقال به نرم افزار WORD، در نرم افزار MAXQDA2020 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اهمال کاری تحصیلی به عنوان پدیده ای چندوجهی و پیچیده، از منظر دانش آموزان متأثر از عوامل متعددی است که به صورت کلی این عوامل، به عوامل

¹ Theoretical saturation

درونی و عوامل بیرونی مرتبط به دانش آموزان قابل تقسیم بندی می باشند. به عبارتی عوامل متعددی از جمله: عوامل درونی (اختلالات جسمی _ روانی، عوامل ادراکی _ شناختی، عوامل فردی _ شخصی) و عوامل بیرونی (شرایط اقتصادی و اجتماعی، خانواده، مدرسه و نظام آموزشی، اجتماع و فرهنگ، معلم، دوستان و گروه همسالان، فضای مجازی و رسانه) از نظر دانش آموزان در ایجاد اهمال کاری تحصیلی نقش دارند. هم چنین در حوزه عوامل بیرونی به ترتیب: (شرایط اقتصادی _ اجتماعی و خانواده) و در حوزه عوامل درونی به ترتیب: (عوامل فردی _ شخصی و عوامل ادراکی _ شناختی) بیشترین فراوانی انتخاب را از منظر دانش آموزان در بروز اهمال کاری تحصیلی کسب نموده اند. تحلیل مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر بروز اهمال کاری بین مدارس شهری و روستایی نشان داد که در عوامل درونی مانند: (اختلالات جسمی _ روانی و عوامل ادراکی _ شناختی)، تفاوت معنی داری بین مدارس شهری و روستایی مشاهده نمی شود اما عوامل بیرونی مانند: (فضای مجازی و رسانه و دوستان و گروه همسالان)، در مدارس شهری نقش بیشتری دارند؛ در حالی که در مدارس روستایی عوامل: (اقتصادی _ اجتماعی و خانوادگی) برجسته تر هستند. هم چنین یافته ها نشان داد که عوامل اقتصادی و اجتماعی، الگوهای نامناسب فرزندپروری، ضعف در امکانات آموزشی و پرورشی مدارس، ضعف در خود مدیریتی و مهارت های مطالعه، اضطراب و ترس از شکست، و کمبود انگیزه از برجسته ترین دلایل اهمال کاری در این دانش آموزان هستند. بر اساس یافته های این پژوهش، با تقویت بودجه آموزشی و ارائه مشوق های تحصیلی، توانمندسازی خانواده ها و عوامل اجرایی مدارس، توسعه مهارت های خودمدیریتی و روان شناختی دانش آموزان، و تقویت خودباوری و مسئولیت پذیری، می توان گام های مؤثری در جهت کاهش اهمال کاری تحصیلی و ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش آموزان برداشته شود.

واژه های کلیدی: اهمال کاری، اهمال کاری تحصیلی، دوره ابتدایی، عوامل مؤثر بر بروز اهمال کاری تحصیلی

فهرست مطالب

5	فصل 1: مقدمه
6	1-1- مقدمه
7	1-2- بیان مسأله
9	1-3- ضرورت انجام تحقیق
9	1-4- تجربه های شخصی دانشجو:
9	1-5- عملکرد تحصیلی دانش آموزان د
10	1-6- نهایتاً پژوهش حاضر از سه نظر قابل اهمیت است:
10	1-7- اهمیت پژوهش
10	1-8-
10	1-9- ج
10	1-10- اهداف تحقیق
11	1-11- سوالات تحقیق
11	1-12- روش پژوهش
13	1-13- نوآوری های پیش بینی شده
13	1-14- تعاریف و اصطلاحات
14	1-15- ساختار پژوهش
15	فصل 2: ادبیات و پیشینه پژوهش
16	1-2- مقدمه
16	2-2- تعاریف و مفاهیم اهمال کاری
52	2-1-1- تعریف یادگیری
52	2-8- تعاریف و مفاهیم یادگیری و انواع یادگیری
54	1-8-2- عوامل مؤثر بر یادگیری
55	2-8-2- بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری
55	3-8-2- پیشینه نظریه های یادگیری
56	1-3-8-2- نظریه لوح سفید:
56	2-3-8-2- نظریه شکوفایی طبیعی
56	3-3-8-2- نظریه ساختگرایی
57	4-3-8-2- نظریه کارگردگرای
33	9-2- مرور مطالعات پیشین
33	1-9-2- پیشینه داخلی
38	2-9-2- پیشینه خارجی
40	2-2- نتیجه گیری و جمع بندی
44	فصل 3: روش پژوهش
45	1-3- مقدمه
45	2-3- روش تحقیق
49	3-3- مراحل انجام پژوهش
53	3-1- جمع بندی

54	فصل 4: نتایج و تفسیر آنها
55	1-4- مقدمه
67	فصل 5: جمع بندی و پیشنهادها
67	5-1- مقدمه
74	منابع و مراجع
83	پیوستها

فهرست جداول

Error! Bookmark not defined.	جدول (1-4) کدگذاری
Error! Bookmark not defined.	جدول (2-4) خلاصه کدگذاری
Error! Bookmark not defined.	جدول (3-4) خلاصه
Error! Bookmark not defined.	جدول (4-4)
Error! Bookmark not defined.	جدول (5-4)

فصل 1:

مقدمه

1-1- مقدمه

واقعیت مهم این است که همه پیشرفت های شگفت انگیز انسانی در دنیای امروز زاینده یادگیری است. یکی از جنبه های مهم زندگی و یادگیری موفقیت تحصیلی است. به همین خاطر، دانش آموزان، والدین و محیط های آموزشی نیز با صرف هزینه های بسیار در جهت کسب این موفقیت، برنامه های متنوعی تدوین می کنند. یکی از عوامل مؤثر در تحقق نیافتن برنامه های تعلیم و تربیت و افت وضعیت تحصیلی دانش آموزان، اهمال کاری تحصیلی¹ است (هرشبرگر و جونز²، 2018). از سوی دیگر، یکی از موانع رفتاری که موجب افت در عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود اهمال کاری است که شیوع بسیار داشته و در اغلب موارد پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه دارد (نصیری گرمه چشمه و حسن نژاد، 1400).

استیل (2007) گزارش می دهد که بیش از 75 درصد دانش آموزان به پدیده اهمال کاری در انجام تکالیف مبتلا هستند و همین مساله کم و بیش در مورد دانشجویان نیز صادق است. در پژوهشی اوزر اوزن، دمیر و فراری (2009) نشان دادند؛ که 52 درصد از دانش آموزان اهمال کاری بالایی داشتند. (روزنتال و کارلبرینگ، 2014) همچنین معتقدند اهمال کاری پدیده نسبتاً شایعی است که در تمام جنبه های زندگی و بخصوص حوزه های تحصیلی تاثیر می گذارد. (ایکرت، ایبرت، لهر، سایلند و برکینگ، 2016) اهمال کاری تحصیلی را تاخیر عمدی در انجام تکالیفی می داند که فرد قصد انجام آن ها را دارد هر چند که این تاخیر ممکن است دارای پیامدهای منفی باشد. اهمال کاری در خصوص تکالیف تحصیلی یک مشکل رایج در میان دانش آموزان است (لی گائو و ژو³، 2020). اهمال کاری تحصیلی به عنوان رفتاری درک می شود که شامل: به تعویق انداختن عمده وظایف آموزشی است که منجر به پیامدهای منفی مانند اضطراب، عملکرد پایین یا احساس شکست می شود (سوارز _ پردومو و همکاران⁴، 2022).

از سوی برخی دیگر از صاحب نظران اهمال کاری تحصیلی به صورت تأخیر غیر ضروری در انجام تکالیفی که باید انجام شوند، تعریف شده است (یانگ، 2010). بنابراین، دانش آموز ممکن است در انجام تکالیف، خواندن درس ها و هر نوع وظیفه تحصیلی این اهمال کاری را بروز دهد و به معنای

1 . Academic procrastination

2 . Hershberger & Jonz

3 Li , Gao & Xu

4 Suárez-Perdomo et al

بهرتر، از انجامشان سر باز زند یا کوتاهی کند. البته لزوماً این اهمال کاری به عمد نیست. عوامل متعددی می‌توانند این اهمال کاری را رقم بزنند (هاشمی گرجی و همکاران، 1400).

بنا بر مطالب گفته شده، هدف از انجام این پژوهش ریشه یابی اهمال کاری دانش آموزان ابتدایی¹ شهر اراک در اجرای تکالیف عملکردی و غیر عملکردی است. از این رو، سؤال اصلی پژوهش این است که عوامل اصلی اهمال کاری دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی چه می‌باشند.

2-1- بیان مسأله

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام تربیتی آن جامعه است. اهمال کاری دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی یکی از دشواری های پیش روی نظام آموزشی کشور های جهان به خصوص جوامع کمتر توسعه یافته به دلیل مقتضیات خاص آنها می باشد. از سوی دیگر، اختلال یادگیری از جمله اهمال کاری به ضعف قابل ملاحظه دانش آموزان از لحاظ آموزشی و بالینی در دروس مرتبط با دیکته، حساب و خواندن اطلاق می گردد (نعیم، رضایی شریف و دیدار، 1399).

در میان انواع اهمال کاری ها، اهمال کاری تحصیلی شایع ترین نوع به حساب می آید (افضلی، اسماعیلی و نقش، 1398). از سوی دیگر، یک پدیده گسترده که در کارهای روزمره و آموزشی دخالت می کند، تأخیر است. به عنوان نوعی از رفتارهای به تعویق انداختن، به تعویق انداختن تحصیلی که در بین دانش آموزان بسیار رایج است، یک روند نامعقول است که از طریق آن فرد شروع یا پایان دادن به وظایف تحصیلی یا سایر وظایف را به تأخیر می اندازد، به ویژه تکالیف که برای آن مهلت تعیین شده است (حیات، کوچاری و امینی، 2020). در حوزه علمی، اهمال کاری تحصیلی مانعی جدی ایجاد می کند که مانع موفقیت دانش آموزان در کار مدرسه می شود (ژائو و الدر، 2020). تحقیقات قبلی نشان داده است اهمال کاری درسی ممکن است تأثیر نامطلوبی بر اتمام تکالیف داشته باشد و حتی در تصمیم به ترک تحصیل تأثیر بگذارد (هانگ، لی و یی، 2021).

همچنین مطالعات تجربی پژوهشگرانی همچون (رستمی و همکاران، 1402؛ عسگری و احمدی فقیه، 1402 و سوارز و همکاران، 2022؛ هاو و همکاران، 2019) بیانگر اهمال کاری در رفتار دانش

¹ . در این تحقیق منظور از دانش آموزان ابتدایی شهر اراک « دانش آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک» می باشد.

آموزان کشورمان و ارتباط مثبت و معنا دار استفاده از شبکه های مجازی و اعتیاد به اینترنت با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان است.

با توجه به نکات ذکر شده و با نگاهی عمیق تر به مفهوم اهمال کاری، به این نکته می‌رسیم که این افراد اگر برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای هم داشته باشند، باز هم نمی‌توانند آن را به‌درستی پیش ببرند؛ به‌دلیل اینکه توان مدیریت زمان برای انجام همه آن برنامه‌ها را نخواهند داشت. یکی از راهکارهای مفید در این زمینه، برنامه‌ریزی‌های جزئی است؛ برنامه‌هایی که مشخص، زمان‌بندی شده و کم‌حجم هستند، می‌توانند ذهن این افراد را نظم دهند و بر عملکرد اجرایی آن‌ها بیفزایند. همچنین، داشتن حجم زیاد فکری یکی از علت‌هایی است که موجب می‌شود فرد به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نرسد. در نتیجه نوشتن تمامی افکار و سرکوب نکردن آن‌ها کمک می‌کند فرد اضطراب کمتری را تجربه کند و بتواند با تمرکز بیشتر برنامه‌ریزی خود را مدیریت کند. افزایش تعهد و وظیفه‌شناسی نیز می‌تواند از اهمال کاری بکاهد. به همین دلیل، یادگیری مهارت‌های ارتباطی که بر افزایش این دو مورد متمرکز است نیز مؤثر خواهد بود. همچنین، برنامه‌های مداخله آموزشی مدیریت هیجان نیز به‌عنوان نیروی کمکی در کنار آموزش مهارت‌های ارتباطی، از اهمال کاری تحصیلی در دانش‌آموزان می‌کاهند. از دیگر عوامل مؤثر در اهمال کاری تحصیلی نیز می‌توان به هویت‌یابی دانش‌آموزان اشاره کرد که البته در سنین نوجوانی بیشتر بروز می‌کند. برای مثال، هویت تحصیلی دیررس و هویت تحصیلی سردرگم نیز موجب اهمال کاری می‌شوند. بنابراین، با مشاوره‌های تحصیلی، رغبت‌سنجی و کمک به هویت‌یابی دانش‌آموزان، می‌توان از اهمال کاری آنان کاست. به خاطر داشته باشید، نکات ذکر شده صرفاً مروری اجمالی از مداخلات درمانی اهمال کاری هستند. بنابراین شناسایی و پرداختن به عوامل مؤثر بر این مسئله اهمیت فراوانی دارد. در این راستا می‌توان گفت با جستجو در پایگاه‌های داده داخل و خارج از کشور، بسیاری از پژوهش‌های گذشته بر عوامل فردی و محیطی مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی تمرکز داشته‌اند (هاشمی گرجی و همکاران، 1400).

این پژوهش با نگاه کلان به نظام آموزش و پرورش ایران، به دنبال شناسایی و ریشه‌یابی عوامل مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان با نگاهی ویژه و از جنبه های مختلف است که این رویکرد جامع تر، می‌تواند راهکارهای سیاست‌گذارانه و نظام مند را شناسایی کند و همچنین چالش‌های موجود در نظام تعلیم و تربیت کشور را آشکار سازد و با درک عمیق تر از مسائل، می‌تواند به ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این چالش‌ها کمک کند. در نهایت یافته‌های این پژوهش می‌تواند به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آموزشی در طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر برای کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان کمک کند. این امر به نوبه خود می‌تواند به توسعه عدالت

آموزشی و افزایش بهره وری نظام آموزش و پرورش کشور منجر شود. بنابراین پژوهش حاضر با تمرکز بر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی، به دنبال پر کردن خلا موجود در پژوهش های گذشته است و نتایج کاربردی آن می تواند به بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور کمک کند. لذا با توجه به آنچه گفته شد، هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی در نظام آموزش و پرورش ایران است. به نظر می رسد بررسی این موضوع و ارائه شواهدی تجربی در این حوزه می تواند کمک زیادی به توسعه نظری و تجربی این بخش از ادبیات پژوهش نماید.

3-1- ضرورت انجام تحقیق

4-1- تجربه های شخصی دانشجو:

5-1- عملکرد تحصیلی دانش آموزان در همه ی دوره های تحصیلی و گروه های سنی مختلف همواره مورد تاثیر عوامل مختلفی است که مایه ی پیشرفت تحصیلی یا افت تحصیلی دانش آموزان در دوره های مختلف می شود شناخت این عوامل و توجه به آن در موفقیت دانش آموزان دارای اهمیت و جایگاه بالایی است. تجربه های زیسته و مشاهدات بنده به عنوان پژوهشگر تحقیق حاکی از اهمال کاری دانش آموزان ابتدایی در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی می باشد. سابقه و تجربه چند ساله تدریس اینجانب و ارتباط مستمر بنده با دانش آموزان، متأسفانه نشان از وجود این مشکل در بین فراگیران این مقطع خاص از تحصیلات می باشد. حال آن که در گذشته اهمال کاری تحصیلی بیشتر مربوط به مقاطع بالاتر مانند دبیرستان بوده و اکثر پژوهش های گذشته به شناخت عوامل و راهکار ها در این حوزه پرداخته اند. اما مقطع ابتدایی دارای اهمیتی خاص است، چرا که از یک سو در دوره ابتدایی ارتباطات دانش آموز با محیط اجتماعی اطراف بیشتر شده و مسلماً تاثیر پذیری بیشتر از آن دارند، بنابراین نگاه های غالباً منفی اطرافیان و یا سخت گیری های بی مورد والدین خواه ناخواه سبب اهمال کاری و دل زدگی دانش آموز از معلم و درس و مدرسه و به طور کلی محیط آموزشی به خصوص در محیط های شهری می شود. و از سوی دیگر اقدامات و تلاش های مسئولان امر برای شناسایی عوامل مؤثر و بهبود پیشرفت تحصیلی محصلان باید حداقل در همین مقطع آغاز گردد چرا که شروع اهمال کاری در این مقطع بنیادین که شخصیت و روحیه و نظام فکری وی در حال شکل گیری است و عدم اقدام مؤثر

برای بهبود و پیشگیری از آن، می تواند آثار و پیامد های به مراتب بدتری برای خود فرد و جامعه داشته و تمام تلاش ها و هزینه های اقتصادی و فرهنگی را در این حوزه بیهوده گرداند. لذا دغدغه این موضوع در بنده از ابتدای خدمت در آموزش و پرورش به عنوان معلم وجود داشته است. بنابراین در انجام این تحقیق سعی بر آن است: ادبیات موضوع را گسترش داده و زمینه ساز مطالعات دیگر باشد.

1-6- نهایتاً پژوهش حاضر از سه نظر قابل اهمیت است:

1-7- الف (اهمیت بنیادی: با توجه به آنکه تاکنون پژوهش جامعی که به طور همه جانبه به موضوع شناسایی و ریشه یابی اهمال کاری دانش آموزان ابتدایی در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی نپرداخته است، این پژوهش می تواند به شناخت ویژگی های یک مدل یکپارچه و منسجم منجر شود که حائز اهمیت است.

1-8- ب (اهمیت کاربردی: امید است بتوان با ارائه الگو کاربردی به پیشگیری از اهمال کاری دانش آموزان و در راستای ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ایران گام برداشت و دستگاه های مسئول و متولی تعلیم و تربیت را در برنامه ریزی بهتر و سیاستگذاری مطلوب تر یاری نماید.

1-9- ج (اهمیت توسعه ای: امید است بتوان یک مبنای نظری منسجم در اختیار نظام آموزش و پرورش کشورمان قرارداد.

1-10- اهداف تحقیق

اهداف پژوهش حاضر به صورت زیر است:

- شناسایی عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی دوره ابتدایی از منظر دانش آموزان
- اولویت بندی عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی دوره ابتدایی از منظر دانش آموزان
- تعیین و تبیین راهکار ها و پیشنهادهای موثر جهت پیشگیری از اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی دوره ابتدایی از طریق دیدگاه های دانش آموزان و تجزیه و تحلیل داده ها پژوهش

11-1- سوالات تحقیق

سوالات پژوهش حاضر به صورت زیر است:

- عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی دوره ابتدایی از منظر دانش آموزان کدام اند؟
- اصلی ترین عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی دوره ابتدایی از منظر دانش آموزان چیست؟
- راهکار های موثر بر پیشگیری از اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی دوره ابتدایی از منظر دانش آموزان کدام اند؟

12-1- روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش کیفی _ توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان اراک در سال تحصیلی 1403-1404 می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 30 دانش آموز پسر دختر پایه ششم دوره ابتدایی بود؛ که به روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به شاخص های بالای عملکردی نمونه ها (وضعیت درسی یا میزان علاقه مندی، درگیری یا آشنایی با مسئله تحقیق) انتخاب شدند. به این ترتیب ابتدا از 23 مدرسه ابتدایی دولتی پسرانه شهرستان 6 مدرسه (3 مدرسه شهری و 3 مدرسه روستایی) و در مرحله بعد به صورت هدفمند از هر مدرسه 5 دانش آموز انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها با انجام مصاحبه های حضوری نیمه ساختاریافته بر اساس تکنیک اشباع نظری ادامه یافت؛ مصاحبه ها به صورت انفرادی و نیمه ساختارمند بود. مدت مصاحبه ها از 30 تا 45 دقیقه بر اساس شرایط متغیر بود. متن مصاحبه ها پس از چند بار گوش کردن به صورت کلمه به کلمه در نرم افزار WORD تایپ گردید. سپس تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزار تحلیل کدگذاری استقرایی یا باز از طریق نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA2020 صورت گرفت. به منظور پایایی پژوهش، تکنیک بررسی اعضاء استفاده شد. به این صورت که بعد از تحلیل داده های مصاحبه ها و اظهار مصاحبه شونده ها، نتایج تحلیلی با چند نفر از افراد مطلع تحت بررسی و بازبینی قرار گرفت. هم چنین به مصاحبه شوندگان نیز فرصتی برای تأیید یا تصحیح نتایج پژوهش داده شد. در این پژوهش تجزیه و

تحلیل داده ها با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا کیفی می باشد. تحلیل عبارت است از: شکستن مطالب به اجزای تشکیل دهنده آن و یافتن روابط بین اجزاء و نحوه سازمان و یافتن آن ها. تحلیل محتوا یک روش علمی _ پژوهشی است که به بررسی و تحلیل کمی و کیفی محتوای آشکار یا پنهان هر نوع شکلی از یک پیام (دیداری، نوشتاری، کلامی، غیر کلامی، نمادی، تصویری، آوایی و الکترونیکی) و تأثیر آن بر مخاطب می پردازد (ظفری نژاد، 1398). با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، پرسش های تحقیق بر اساس متغیر های اصلی پژوهش طراحی شده است و محتوای سوالات مصاحبه بر اساس پاسخ گویی به سوالات پژوهش و نیز بررسی میزان درک مصاحبه شونده از عوامل مؤثر بر بروز اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان انتخاب گردیده اند. به این ترتیب فرایند مصاحبه با پرسش های کلی از قبیل: (از احساساتان بگوئید؛ حس می کنید درس خواندن را دوست دارید یا نه؟ چه تجربیاتی باعث تأخیر در انجام تکالیف تحصیلی شما می شود؟) آغاز گردید و سپس با توجه به درک و فهم مصاحبه شونده از مسئله پژوهش، مصاحبه ها با پرسش هایی از قبیل: (به نظر شما چه عواملی بر بروز اهمال کاری تحصیلی شما در این مقطع تحصیلی اثرگذار بوده اند؟ و چگونه؟ به نظر شما مؤثرترین عامل اثرگذار در ایجاد اهمال کاری شما در این مقطع از تحصیل کدام است؟ و چرا؟ به عقیده شما چگونه می توان اهمال کاری تحصیلی و یا به عبارتی تعلل ورزی در انجام امور درسی را در این مقطع از تحصیل شما کاهش داد؟) که به صورت کاوشی مطرح می شدند، ادامه می یافت. همچنین در این تحقیق، به منظور افزایش مقبولیت داده های پژوهشی که به معنی پذیرفتنی بودن داده ها (جمع آوری داده ای حقیقی) است از چند فن و راهبرد مانند: «توجه و مشاهده مداوم به مصاحبه شونده، تخصیص زمان کافی برای پاسخ گویی به مصاحبه شونده، تلفیق فنون (مصاحبه، مشاهده، نوشتار) در گردآوری داده ها و تلفیق زمانی (بررسی در زمان های مختلف و امکان بازخورددهی به داده ها) استفاده شده است. در این مطالعه تلاش گردید که پاسخ دهندگان در مصاحبه ها با علاقه و تمایل خودشان شرکت نموده و با اطلاع از اهداف پژوهش به پرسش ها پاسخ دهند. هم چنین به منظور رعایت و حفظ ملاحظات اخلاقی در این پژوهش به بی نام بودن شرکت کنندگان در صورت تمایل، امانت داری در ذکر منبع و رعایت حقوق معنوی مشارکت کنندگان توجه گردیده و در هنگام تحلیل و تفسیر نتایج تلاش بر این بوده است که پژوهشگر به گزاره های اخلاقی، علمی و صداقت در اعلام نتایج، پایبندی کامل داشته باشد.

1-13- نوآوری های پیش بینی شده

1. تفکیک نوع تکالیف در تحلیل اهمال کاری برخلاف بسیاری از پژوهش ها که اهمال کاری را به صورت کلی بررسی می کنند، این پژوهش با تفکیک تکالیف به عملکردی و غیر عملکردی، امکان تحلیل دقیق تر رفتار دانش آموزان را فراهم می سازد.
2. تمرکز بر دوره ابتدایی به عنوان گروه سنی خاص بیشتر مطالعات اهمال کاری بر نوجوانان یا دانشجویان متمرکزند. این پژوهش با تمرکز بر دانش آموزان ابتدایی، خلأ موجود در ادبیات پژوهش را پر می کند و به شناخت زودهنگام این رفتار کمک می نماید.
3. ارائه تعاریف عملیاتی دقیق برای انواع تکالیف پژوهش حاضر با تعریف عملیاتی روشن برای تکالیف عملکردی و غیر عملکردی، امکان سنجش و مقایسه ی دقیق تر رفتار اهمال کارانه را فراهم می کند.
4. بررسی عوامل زمینه ساز اهمال کاری در تعامل با نوع تکالیف نوآوری دیگر این پژوهش، بررسی رابطه ی بین عوامل فردی (مانند اضطراب، انگیزش، سبک یادگیری) و نوع تکالیف در بروز اهمال کاری است؛ که می تواند به طراحی مداخلات آموزشی هدفمند کمک کند.
5. پیشنهاد راهکارهای آموزشی متناسب با نوع تکالیف و ویژگی های دانش آموزان این پژوهش می تواند به تولید راهکارهایی منجر شود که معلمان را در طراحی تکالیف متناسب با توانایی ها و ویژگی های روان شناختی دانش آموزان یاری دهد.
6. استفاده از ابزارهای مشاهده و مصاحبه با دانش آموزان

1-14- تعاریف و اصطلاحات

تعاریف و اصطلاحات پژوهش حاضر به صورت زیر است:

تعاریف مفهومی

اهمال کاری¹: اهمال کاری به تعویق انداختن عمدی و غیر ضروری انجام وظایف یا فعالیت هایی گفته می شود که فرد از اهمیت آن ها آگاه است، اما به دلایل مختلف (مانند اضطراب، بی انگیزگی، ترس از شکست یا کمال گرایی) از انجام آن ها طفره می رود.

¹ . Procrastination

تکالیف عملکردی: تکالیفی هستند که نیاز به فعالیت عملی، تجربه محور یا حل مسئله دارند؛ مانند انجام آزمایش علمی، ساخت کاردستی، یا اجرای پروژه های گروهی.

تکالیف غیر عملکردی: تکالیفی هستند که بیشتر بر پایه حافظه، تکرار یا نوشتن هستند؛ مانند رونویسی، حل تمرین های ریاضی، یا پاسخ به سوالات کتاب

تعاریف عملیاتی

اهمال کاری: در این پژوهش عبارت از ابعاد و مؤلفه هایی که از بررسی متون و ادبیات و پیشینه موضوع و مصاحبه با خبرگان به دست می آید. یا به عبارتی؛ تأخیر بیش از ۲۴ ساعت در انجام تکلیف پس از تعیین زمان مشخص، بدون دلیل موجه، همراه با نشانه هایی مانند بی توجهی، فرار از مسئولیت، یا انجام فعالیت های جایگزین (مانند بازی یا تماشای تلویزیون).

تکالیف عملکردی: فعالیت هایی که نیازمند تعامل فعال دانش آموز با محیط یا ابزار هستند و توسط معلم به عنوان پروژه یا فعالیت عملی تعریف شده اند. مثلاً ساخت یک مدل از منظومه شمسی یا اجرای یک نمایش کوتاه.

تکالیف غیر عملکردی عملیاتی: فعالیت هایی که در قالب نوشتاری یا حفظی ارائه می شوند و نیاز به تعامل فیزیکی یا خلاقیت ندارند. مانند نوشتن انشا یا حل تمرین های کتاب درسی.

15-1- ساختار پژوهش

در فصل اول پایان نامه به کلیات و بیان مساله و اهداف و سوالات تحقیق اشاره می شود. در فصل دوم پس از تعریف مبانی نظری، ادبیات و پیشینه پژوهش گزارش می شود. در فصل سوم روش شناسی پژوهش ارائه شده است همچنین در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند و فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی، تحلیل؛ مقایسه و استنتاج و بیان محدودیت ها و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی، ارائه می شود.

فصل 2:

ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه

در این فصل به بیان مبانی نظری پژوهش و پیشینه آن شامل اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و ابعاد و نظریه‌های پیرامون آن، تعریف یادگیری و ... پرداخته و مطالعات انجام شده همسو در حوزه شناسایی مؤلفه های اهمال کاری دانش آموزان ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است: اهمال کاری یکی از چالش‌های رفتاری رایج در میان دانش آموزان است که می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی، رشد شخصیتی و انگیزش یادگیری آنان داشته باشد. این پدیده به‌ویژه در دوران ابتدایی و ابتدایی، که پایه‌ریزی نگرش‌ها و عادات یادگیری شکل می‌گیرد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دانش آموزان ابتدایی ممکن است به دلایل مختلفی از انجام به‌موقع تکالیف خود اجتناب کنند؛ از جمله اضطراب، بی‌انگیزگی، نداشتن مهارت‌های برنامه‌ریزی، یا حتی عدم درک اهمیت تکلیف. در این میان، نوع تکلیف آموزشی نیز می‌تواند نقش مهمی در بروز یا کاهش اهمال کاری داشته باشد. تکالیف عملکردی که نیازمند فعالیت عملی، خلاقیت و تعامل با محیط هستند، ممکن است برای برخی دانش آموزان جذاب و برای برخی دیگر دشوار و ترسناک باشند. در مقابل، تکالیف غیرعملکردی که بیشتر بر حافظه، تکرار و نوشتن مبتنی‌اند، ممکن است یکنواخت و خسته‌کننده تلقی شوند. با این حال، پژوهش‌های اندکی به بررسی تفاوت رفتار اهمال‌کارانه دانش آموزان در مواجهه با این دو نوع تکلیف پرداخته‌اند.

از سوی دیگر، عوامل فردی (مانند سبک یادگیری، اعتماد به نفس، اضطراب)، خانوادگی (مانند حمایت والدین، فضای عاطفی خانه) و آموزشی (مانند روش تدریس، بازخورد معلم) نیز می‌توانند در تعامل با نوع تکلیف، زمینه‌ساز اهمال کاری باشند. شناخت دقیق این عوامل و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها بر رفتار دانش آموزان، می‌تواند به طراحی راهکارهای آموزشی مؤثر برای کاهش اهمال کاری و ارتقاء کیفیت یادگیری کمک کند.

بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ریشه‌یابی اهمال کاری دانش آموزان ابتدایی در اجرای تکالیف عملکردی و غیرعملکردی، در پی آن است که با ارائه تعاریف مفهومی و عملیاتی روشن، عوامل مؤثر بر این رفتار را شناسایی کرده و زمینه‌ای برای مداخلات آموزشی هدفمند فراهم آورد.

2-2 تعاریف و مفاهیم اهمال کاری

مانند بسیاری از اصطلاحات روان‌شناختی، اهمال کاری نیز به اندازه تعداد محققانی که در رابطه با این موضوع پژوهش کرده‌اند بسیار متنوع و متعدد می‌باشد (فراری، 1995 به نقل از

پورکمالی، 1392). در واقع، تعریف واحد عملیاتی پذیرفته شده ای درباره اهمال کاری وجود ندارد و هر یک از صاحب نظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده اند. هر چند، تعاریف متعدد از ابعاد و جوانب مختلف اهمال کاری ارائه شده است، با این وجود، هیچ یک از این تعاریف با هم در تناقض نمی باشند (آسیف، 2011). در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره می شود.

رستمی و همکاران (1402) معتقدند، اهمال کاری یک نوع گرایش غیرمنطقی به تأخیر در انجام کارهایی که باید به اتمام برسند، تعریف کرده است. دورا (2007)، به نقل از آسیف، (2011) در نتایج مطالعاتشان بیان می کنند که به تأخیر انداختن و یا اجتناب از انجام هرگونه تکلیف که ناشی از اختلاف رفتار بین قصد و رفتار واقعی (عمل) است و برای فرد نتایج منفی به همراه داشته باشد، اهمال کاری می باشد.

به طور کلی می توان نتیجه گرفت؛ هرچند در میان پژوهشها وفاق در مورد تعریف اهمال کاری وجود ندارد (سولومون و راث بلوم، 1984 به نقل از پورکمالی، 1392)، اما یک ویژگی مشترک و عمومی میان همگی این تعاریف دیده می شود و آن مؤلفه «به تأخیر انداختن» است؛ به طوری که، در همه این معانی و تعاریف نوعی «این دست و آن دست کردن» نهفته است.

2-2-1- انواع اهمال کاری

اهمال کاری اجتنابی: این افراد، سهل انگارانی هستند که برای محافظت از عزت نفس خود از انجام تکالیفی که باعث روشن شدن توانایی هایشان می شود، اجتناب می کنند. فراری (1995) از اهمال کاری اجتنابی به عنوان اهمال کاری رفتاری مزمن، که از انواع اهمال کاری غیرکارکردی است، یاد می کند. **اهمال کاری تصمیمی:** سهل انگارانی هستند که در موقعیتهای تصمیم گیری تأخیر نشان می دهند.

اهمال کاری تحریکی: سهل انگارانی هستند که در انجام کارها عجله دارند. **اهمال کاری تحصیلی:** اهمال کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال کاری می باشد که در حیطه ها و ساختارهای تحصیلی نمایان می گردد (لوی، 2010). و آن عبارتست از گرایش عامدانه تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی، که تجارب ناراحت کننده ای را به همراه دارد **واکر² 2004** به نقل از پور کمالی، (1392) نیز بر مبنای مصاحبه های بالینی خود چهار سبک اهمال کاری زیر را مشخص نموده است:

کمال گرا: این افراد نیاز به قدرت بالا و تمرکز بر انجام تکالیف دارند.
تعویق گرا: چنین افرادی در زمان حال زندگی می کنند و از نظر آنها آینده ادامه زندگی حال می باشد و چنان زندگی می کنند که گویا فردایی وجود ندارد.
سیاست گرا: چنین افرادی به ارتباط بیشتر با دیگران و دستیابی به قدرت شخصی بلا تمایل دارند.
تنبیه گرا: این افراد معتقدند که آنچه می خواهد بشود، خواهد شد.
اهمال کاری تحصیلی: به تعویق انداختن غیرمنطقی و عمدی انجام وظایف آموزشی اطلاق می شود،

¹Dowra-

به گونه ای که این تأخیر منجر به کاهش کیفیت یادگیری، اضطراب، و افت تحصیلی می گردد. فراری و همکاران (1995) اهمال کاری را به عنوان یک سبک رفتاری ناسازگارانه معرفی کرده اند که اغلب با احساس گناه، استرس و کاهش عملکرد همراه است محققان بر این باورند که اهمال کاری می تواند به ویژه در بین دانش آموزان مشهود باشد.

در سال ۲۰۰۷ که در مجله روانشناسی بولتن (Psychological Bulletin) منتشر شد، نشان داد ۸۰ تا ۹۵ درصد از دانش آموزان به طور منظم کارهای خود را به تعویق می اندازند و اهمال کاری می کنند، به ویژه هنگامی که صحبت از تکمیل تکالیف می شود (حسین چاری و همکاران، 1387).

از سوی دیگر، پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام های آموزشی مورد توجه قرار گرفته است (قاسم تبار، فیاض و حسینی، 1395). بنابراین ضرورت درک مؤلفه های مهم تأثیرگذار بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان همواره باید مدنظر دست اندرکاران حوزه آموزش و پرورش قرار گیرد (کورکین و همکاران¹، 2014). اهمال کاری به معنای فقدان خودتنظیمی و تمایل به تأخیر انداختن آنچه برای رسیدن به یک هدف ضروری است، توصیف می شود.

از سوی دیگر؛ برخی از محققان اهمال کاری را به دو نوع اصلی تقسیم می کنند: اهمالکاران غیرفعال یا منفعل و اهمالکاران فعال.

- **اهمال کنندگان منفعل²:** کار را به تأخیر می اندازند، زیرا در تصمیم گیری و عمل کردن به آن مشکل دارند؛ **اهمال کنندگان فعال³:** کار را هدفمند به تأخیر می اندازند زیرا کار تحت فشار به آن ها اجازه می دهد احساس به چالش کشیده شدن کنند و انگیزه شان بیشتر شود.

دلایل و عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی⁴

بهانه جویی

یکی از مهمترین دلایل اهمال کاری تحصیلی بهانه جویی دانش آموز می باشد. برخی افراد ذاتا بهانه جو هستند و با بیان بهانه های مختلف از درس خواندن شانه خالی می کنند. از این رو بهانه جویی یکی از دلایل اهمال کاری تحصیلی می باشد و افراد بهانه جو در رابطه با درس خواندن نیز بهانه می

¹ . Corkin, et al

² . Passive procrastinators

³ . Active procrastinators

⁴ . در نگارش این متن از منبع آلیس و همکاران ترجمه فرجاد استفاده شده است.

طلبند و دچار افت تحصیلی و کم شدن نمره شان می شوند. بهانه جویی نه تنها در درس خواندن بلکه در بیشتر موقعیت های زندگی نیز مشکل ساز می باشد.

لجبازی

ممکن است دانش آموز به هر دلیلی با پدر و مادر یا معلم خود دچار مشکل شده باشد. این مشکل موجب بداخلاق شدن دانش آموز و عدم توجه او به درس می شود. توجه کنید که اگر دانش آموز شرایطش اینگونه باشد، برای درس خواندن نیز لجبازی و تنبلی می کند و موجب اهمال کاری تحصیلی خواهد داشت. به همین دلیل لج کردن دانش آموز به خانواده یا معلم دلیلی برای اهمال کاری تحصیلی می باشد.

عدم درک درس

دلیل دیگری که می تواند به اهمال کاری تحصیلی منجر شود، عدم درک درست درس توسط دانش آموز می باشد. دانش آموز ممکن است به دلایل زیادی متوجه درس نشود که چند مورد عبارتند از: سخت بودن مبحث درس، عدم توجه کافی در کلاس، خوب توضیح ندادن معلم و وجود چند سوال در رابطه با مبحث درس. زمانی که دانش آموز درس را متوجه نشود، هنگام خواندن تنبلی خواهد کرد و دلش نمیخواهد به سمت درس خواندن برود و به این ترتیب اهمال کاری تحصیلی اتفاق می افتد. تا زمانی که ریشه این موضوع شناخته و رفع نشود، دانش آموز اهمال کاری و تنبلی می کند.

نداشتن اعتماد به نفس

برخی از دانش آموزان اعتماد به نفس کافی ندارند و از این رو زمانی که می خواهند درس بخوانند یا تکالیف و پروژه های خود را انجام دهند، از این کار سر باز می زنند و درس خواندن را ترجیح می دهند. از این رو یکی از دلایل اهمال کاری تحصیلی همین کمبود اعتماد به نفس می باشد.

کمال طلبی

کمال طلبی در هر مورد از زندگی که باشد، موجب بروز برخی مشکلات می شود و لازم است افراد کمال طلبی خود را از بین ببرند تا زندگی راحت تر و شاد تری داشته باشند. کمال طلبی هنگام درس خواندن نیز موجب می شود دانش آموز راضی به کیفیت و مقدار درسی که می خواند نباشد و انگیزه خود را برای ادامه مطالعه از دست بدهد.

استرس و اضطراب

استرس داشتن نیز دلیل دیگری برای اهمال کاری تحصیلی می باشد. زمانی که دانش آموز استرس دارد ناخودآگاه توانایی شروع یا ادامه مطالعه دروس را نخواهد داشت و از این رو لازم است بدون استرس و اضطراب و با آرامش کافی به سمت مطالعه بروید.

سرزنشگری خود

سرزنشگری خود به معنای خشم نسبت به خود در رابطه با رفتارهای شخصی در گذشته و حال است. زمانی که انسان دچار سرزنشگری خود می شود، انرژی و ذوق کافی برای انجام هیچ کاری و به ویژه کارهای شخصی نخواهد داشت. از این رو اگر فردی به خود سرزنشگری دچار شده باشد لازم است درمان شود تا کمکی به درمان اهمال کاری تحصیلی خود کرده باشد.

ترسیدن

یکی دیگر از دلایل عدم شروع درس خواندن، ترس از شکست یا ترس از موفقیت است! بله درست شنیدید ترس از موفقیت نیز وجود دارد و برخی افراد ترس از موفق شدن دارند و دلایل آن نیز معمولاً بی مورد و شخصی است. لازم به ذکر است که ترس از موفقیت یا ترس از شکست موجب می شود دانش آموز به سمت درس خواندن نرود.

اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

وسواس فکری علمی به معنای تکرار اعمال یا افکار و همچنین وسواس در هر زمینه و اجبار ذهنی است. این اختلال روانی موجب سخت شدن زندگی برای افراد و آزارهای روحی زیادی برایشان می شود. واضح است که افراد مبتلا به این اختلال توانایی لازم برای انجام کارهای روزمره و به خصوص درس خواندن را نخواهند داشت و در اولین فرصت لازم است این اختلال آن ها درمان شود تا از اهمال کاری تحصیلی نیز جلوگیری شود.

مشکل جسمی

برخی دانش آموزان نیز به دلیل مبتلا به مشکلات جسمی آشکار یا نهانشان توانایی درس خواندن ندارند. این افراد نیز لازم است ابتدا برای رفع مشکل جسمی خود تلاش نمایند و سپس به سراغ درس خواندن بروند. به طور مثال برخی دانش آموزان دچار مشکلات هورمونی هستند و این مشکل موجب کمبود انرژی و توان بدنی در آن ها می شود و تا زمانی که مشکل جسمی آن ها درمان نشده است، دچار اهمال کاری تحصیلی خواهند بود.

اختلال بیش فعالی (adhd)

همانطور که از نام این اختلال روانشناسی پیداست، بیش فعالی به معنای انجام فعالیت های فیزیکی بیش از اندازه، حواس پرتی دانش آموز، عدم توجه به مسائل و موارد این چنینی می باشد. واضح است که دانش آموز بیش فعال توجهی به درس خواندن نمی کند و اگر هم به زور بخواند درس بخواند تمرکز کافی را نخواهد داشت. از این رو اختلال بیش فعالی موجب اهمال کاری می شود.

افسرده بودن

افسردگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که ممکن است هر کسی در طول زندگی یکبار به آن دچار شود. آدمی که افسرده می شود تمایل به انجام هیچ کاری و به ویژه درس خواندن نخواهد داشت. باید بگویم یکی از مهمترین دلایل اهمال کاری تحصیلی مبتلا بودن دانش آموز به افسردگی است.

راحت طلب بودن

برخی دانش آموزان شخصیتی راحت طلب دارند و از این رو زیر بار هیچ سختی به خصوص درس خواندن که از وظایف آن هاست، نمی روند. راحت طلبی دانش آموزان همواره اهمال کاری تحصیلی را در پیش خواهد داشت و از این رو در لیست دلایل اهمال کاری تحصیلی عنوان نمودیم.

فرار از درس

واضح است که درس خواندن کار ساده و تفریح نیست، به همین دلیل فرار از درس بین دانش آموزان رایج است و دلایل زیادی می تواند داشته باشد. به همین دلیل فرار از درس دلیلی برای اهمال کاری تحصیلی می باشد و دانش آموزانی که به فرار از درس عادت می کنند دچار افت تحصیلی می شوند.

عدم مهارت در برنامه ریزی

گاهها خود دانش آموز یا والدین او، بدون کسب مهارت ها و اطلاعات لازم درباره برنامه ریزی تحصیلی شروع به تنظیم برنامه ریزی تحصیلی می کنند و ممکن است برنامه خوبی ننویسند. این موضوع موجب می شود دانش آموز انگیزه و ذوق خود برای درس خواندن را از دست بدهد.

نا امیدی

واضح است که نا امیدی موجب فقدان انگیزه برای درس خواندن و حتی ادامه زندگی می شود و از این رو نا امیدی یکی از دلایل مهم برای اهمال کاری تحصیل دانش آموزان است.

محل نامناسب برای مطالعه

مؤثرترین عامل در درس خواندن صحیح، انتخاب مکانی مناسب و راحت برای مطالعه می باشد. گاهها ممکن است دانش آموز مکان درستی را برای مطالعه درس هایش انتخاب نکرده باشد و به دلیل اینکه اذیت می شود، دچار اهمال کاری تحصیلی شود. در موارد زیادی والدین یا دانش آموز به این مسئله توجه کافی نکرده و اهمیت مکان مطالعه را نادیده می گیرند.

رفتار نادرست معلم

برخی معلم ها رفتار درستی با دانش آموزان ندارند و واضح است که رفتار نادرست معلم موجب از بین رفتن انگیزه دانش آموز و در نتیجه اهمال کاری تحصیلی او می شود.

راه های درمان اهمال کاری تحصیلی

بعد از اینکه دلایل اهمال کاری تحصیلی را شناختید، لازم است راه های درمان اهمال کاری تحصیلی

را بیاموزید تا بتوانید اهمال کاری تحصیلی را در خود یا فرزندتان درمان نمایید (آلیس و همکاران، 1382):

- تنبیه کردن یا پاداش دادن به خود: برای تنبیه اهمال کاری تحصیلی بهتر است برای خودتان تنبیه یا پاداش در نظر بگیرید. برای این کار لازم است در صورتی که درس خواندید به خودتان جایزه بدهید و اگر تنبیه کردید، خودتان را تنبیه نمایید. این مورد شاید به ظاهر خنده دار باشد اما بسیار کمک کننده خواهد بود.
- اولویت بندی درس ها: قبل از خواندن درس هایتان آن ها را اولویت بندی کنید. اولویت بندی دروس موجب می شود که درس های سخت تر را در زمان مناسب تری مطالعه نمایید تا موجب خستگیتان نشود و به این ترتیب موجب جلوگیری از اهمال کاری تحصیلی خواهد شد.
- شروع در اولین فرصت: مهمترین اقدام برای جلوگیری از اهمال کاری تحصیلی، شروع مطالعه در اولین زمان ممکن است. این کار موجب می شود بدون اتلاف وقت درس خوانن را شروع کنید. اگر قرار باشد بگویید از فلان ساعت شروع می کنم، ممکن است موجب اهمال کاری تحصیلی شود.
- حذف مزاحمت ها: در مواقعی که می خواهید درس بخوانید ممکن است عوامل زیادی موجب حواس پرتی شما شود. این عوامل شامل تلویزیون، گوشی موبایل و ... می باشد. برای درمان اهمال کاری تحصیلی لازم است این مزاحمت ها را حذف نمایید تا با تمرکز کافی شروع به مطالعه دروستان کنید.
- ارتباط های درست: دوستان شما تاثیر زیادی روی شکل گیری شخصیتتان دارند و برای درمان اهمال کاری تحصیلی لازم است دوستانی را انتخاب کنید که درسخوان هستند و همچنین به شما انگیزه لازم برای درس خواندن می دهند.
- تنظیم برنامه صحیح: تنظیم یک برنامه خوب و مناسب کمک شایانی به درمان اهمال کاری تحصیلی می کند و از این رو لازم است برنامه ای منظم و صحیح برای درس خواندنتان تنظیم کنید. برای تنظیم برنامه می توانید از مشاوران تحصیلی کمک بگیرید.
- از بین بردن نشانه های اهمال کاری تحصیلی: نشانه هایی که موجب اهمال کاری تحصیلی می شوند را شناسایی نمایید و برای رفع آن ها تمام تلاش خود را به کار ببندید. از بین بردن و عدم توجه به نشانه های اهمال کاری تحصیلی موجب عدم تکرار و همچنین نادیده گرفتن آن ها می شود و به درمان اهمال کاری تحصیلی نیز کمک می کند.
- تغییر محیط مطالعه: ممکن است محیطی که در آن درس می خوانید، مناسب نباشد یا عوامل مزاحم زیادی که نمی توان از بین برد در اطراف آن وجود داشته باشد؛ در این صورت لازم است محیط مطالعه خود را تغییر دهید تا دچار اهمال کاری نشوید یا آن را درمان نمایید.

- پس انداز کردن مطالعه: این عبارت به معنای زودتر خواندن درس قبل از امتحانات است و موجب می شود شب احتمال حجم زیادی درس روی هم تلنبار نشود. جمع شدن مقدار زیادی درس موجب می شود دانش آموز برای خواندن آن تنبلی نماید و به این ترتیب به اهمال کاری تحصیلی دچار شود.
- عدم گیر دادن به یک درس: اگر حجم یک درس بیشتر از دروس دیگر است یا مطالب آن به نظرتان سخت تر می آید و می خواهید زمان زیادی برای خواندن آن در نظر بگیرید، به این نکته توجه نمایید که نباید فقط همین یک درس را ساعتهای طولانی و پشت سر هم مطالعه نمایید. این کار موجب زده شدن از این درس و خستگی دانش آموز و در نتیجه اهمال کاری تحصیلی می شود. برای جلوگیری از این اتفاق لازم است در برنامه تحصیلی خود بین این درس، دروس دیگری قرار دهید.
- عدم حذف استراحت و تفریح: در عین حال که درس خواندن باید مهمترین کار دانش آموز باشد، باید بدانیم که تفریح کردن نیز عضو جدا نشدنی زندگی اوست. برای اینکه دانش آموز خسته نشده و پرا انرژی و با روحیه درس بخواند، باید در برنامه او تفریح و استراحت نیز قرار داده شود. این کار موجب جلوگیری از اهمال کاری تحصیلی می شود.
- افزایش انگیزه: لازم است با شناخت علل بی انگیزگی تحصیلی، راهکار های افزایش انگیزه برای دانش آموز به کار برده شود. انگیزه موجب بهتر درس خواندن دانش آموز و عدم اهمال کاری تحصیلی می شود.
- از بین بردن کمال گرایی: کمال گرایی را حذف کنید تا دچار اهمال کاری تحصیلی نشوید. بله درست شنیدید کمال گرایی موجب می شود دانش آموز به میزان درسی که خوانده رضایت ندهد و به این ترتیب بخواهد بیشتر بخواند که در این صورت از این افکار خود خسته خواهد شد و ترجیح می دهد یا نخواند یا بیشتر بخواند که مطمئنا خواندن را ترجیح داده و به اهمال کاری تحصیلی دچار می شود.
- هدف گذاری کوتاه: بهتر است به جای اینکه هدف خود را خواندن کل یک کتاب برای شب امتحان در نظر بگیرید، با خودتان بگویید که مثلا باید تا 10 روز دیگر فصل یک کتاب را بخوانم یا این چنین برنامه هایی بچینید. این کار موجب می شود انگیزه داشته و تمام تلاش خود را بکنید که تا زمان مشخص کرده آن حجمی که باید را مطالعه نمایید.
- از بین بردن ترس از شکست و موفقیت: همانطور که در دلایل اهمال کاری تحصیلی عنوان شد، یکی از این دلایل، ترس از موفقیت یا شکست می باشد. از این رو برای درمان اهمال کاری تحصیلی لازم است ترس از موفقیت یا شکست را نادیده بگیرید.
- بخش بندی درس: اگر درسی که قرار است مطالعه نمایید، بخش بندی ندارد لازم است خودتان این کار را انجام دهید. بخش بندی حجم درس موجب میشود انگیزه دانش آموز برای تمام کردن هر بخش

- و در کل خواندن درس بیشتر شده و به این ترتیب دچار اهمال کارتحصیلی نشود.
- دریافت راهنمایی های روشن: اگر ابهام یا سوالی در رابطه با یک درس دارید، پیشنهاد می کنیم از معلم یا استاد خود راهنمایی های لازم را دریافت نمایید و به طور کامل متوجه آن درس شوید. اگر ابهامی در رابطه با درس وجود داشته باشد، ناخودآگاه دانش آموز به سمت درس خواندن نرفته و اهمال کاری تحصیلی اتفاق می افتد.
- سختی دادن به خود: لازم است این موضوع را درک نمایید که نه تنها در رابطه با درس خواندن بلکه در تمام طول زندگی لازم است برخی سختی ها را متحمل شویم تا به خواسته های خود برسیم. برای دریافت نمره خوب و موفقیت در تحصیل نیز لازم است سختی درس خواندن را قبول نماییم. فکر کردن به این واقعیت موجب جلوگیری از تنبلی و اهمال کاری تحصیلی می شود.
- اجازه اشتباه کردن: تعداد زیادی از دانش آموزان از اشتباه کردن می ترسند و به این ترتیب از درس خواندن سر باز می زنند. لازم است دانش آموز را متوجه این موضوع نمایید که اجازه اشتباه کردن دارد و نیازی نیست از اشتباه کردن بترسد. این قضیه موجب می شود دانش آموز درس خواندن را ساده گرفته و دچار اهمال کاری تحصیل نشود.
- یافتن راه هایی برای لذت بردن از مطالعه: با توجه به شخصیت هر فردی لازم است هر دانش آموز راه های لذت بردن از مطالعه را که خودش را خوشحال می کند پیدا کرده و هنگام مطالعه این راه ها را پیش ببرد. به طور مثال ممکن است چیدن میز مطالعه به شکلی خاص موجب لذت بردن دانش آموز هنگام مطالعه شود. به طور کلی این کار برای درمان اهمال کاری تحصیلی یا جلوگیری از آن پیشنهاد می شود.
- تکنیک 10 دقیقه ای: برای به کار بردن این تکنیک کافی است شروع به مطالعه نموده و برای یک درس 10 دقیقه در نظر بگیرید. به این دلیل که این 10 دقیقه زمان زیادی نیست، موجب می شود دانش آموز ذوق درس خواندن داشته باشد. بعد از به کار بردن این تکنیک متوجه خواهید شد که چند زمان ده دقیقه ای مشغول خواندن این درس بودید!
- کسب مهارت های مطالعه: ممکن است اهمال کاری تحصیلی به دلیل فقدان مهارت مطالعه در دانش آموز باشد. برای اینکه اهمال کاری دانش آموز درمان شود، لازم است تلاش کند تا مهارت های مطالعه را بیاموزد. یادگیری مهارت های مطالعه به دانش آموز کمک می کند انگیزه درس خواندن داشته و به این ترتیب به اهمال کاری تحصیلی دچار نشود.
- مثبت نگر بودن: مثبت نگر بودن همیشه خوب است! در موضوع درمان اهمال کاری تحصیلی نیز دانش آموز اگر دائما گلایه کرده و منفی نگری کند روحیه خود را برای درس خواندن از دست می

دهد و به این ترتیب اهمال کاری تحصیلی اتفاق می افتد. از این رو لازم است مثبت نگری سرلوجه کارهای دانش آموزان شود.

○ مراجعه به مشاور تحصیلی: مشاوره تحصیلی به عنوان مؤثرترین روش درمان اهمال کاری تحصیلی شناخته می شود. مشاوران تحصیلی راهکارهایی دارند که موجب می شود دانش آموز انگیزه یافته و تمام تلاش خود را به کار ببندد تا بتواند از اهمال کاری تحصیلی جلوگیری کرده یا آن را درمان کند.

مقایسه‌ی اهمال کاران و افراد غیر اهمال کار

به عقیده‌ی دکتر فراری (2000)، افراد غیر اهمال کار روی کاری که باید انجام شود تمرکز می‌کنند و آن را به تعویق نمی‌اندازند. آن‌ها هویت شخصی قوی‌تری دارند و کمتر نگران عزت اجتماعی¹ هستند. این‌که دیگران چگونه ما را دوست دارند؛ مخالف با عزت نفس که نشاندهنده‌ی چگونگی احساس ما به خودمان است) هستند.

2-3- دیدگاه‌ها و نظریات عمده در مورد اهمال‌کاری

دیدگاه‌های مرتبط با اهمال‌کاری در یک طیف خوش‌بینانه تا بدبینانه قرار دارند. از یک‌سو طرفداران دیدگاه‌های خوش‌بینانه، مدعی‌اند که ویژگی‌هایی مانند رفتار، شناخت و انگیزش عامل مهم بروز اهمال‌کاری است. و از سوی دیگر، طرفداران دیدگاه بدبینانه اهمال‌کاری، بر نوعی عادت یا اختلال شخصیتی تأکید دارند. نظریات عمده و مهم در مورد اهمال‌کاری از دیدگاه فراری و همکاران (1995) عبارتند از:

1-3-2- اهمال‌کاری به عنوان یک مسئله رفتاری:

رفتارگرایان برای تبیین اهمال‌کاری تحصیلی، شرطی‌سازی عاملی و نظریه تقویت را پیشنهاد داده. و بر این نکته تأکید دارند که اهمال‌کاری حاصل ارتباط بین پیامدهای مثبت رفتار است (فراری و همکاران، 1995)؛

2-3-2- اهمال‌کاری به عنوان یک مسئله شناختی :

روانشناسان و مشاورینی که اهمال‌کاری را به عنوان یک مسئله شناختی می‌نگرند، معتقدند که افراد به دلیل افکار و باورهای غلط در مورد چگونگی شرایط و نتایج فعالیت‌ها، اهمال‌کاری می‌کنند.

2-3-3- اهمال‌کاری به عنوان یک مسئله انگیزشی:

¹ . Social-Esteem

از این منظر، اهمال کاری به دلیل تنبلی یا بی انگیزگی صورت نمی پذیرد؛ بلکه از آن جهت صورت می گیرد که افراد سهل انگار علاقه به فعالیت های دیگری به غیر از تکلیفی که برای آنها در نظر گرفته شده، دارند (به نقل از سواری، 1387).

2-3-4- نظریه خود ارزشی:

طرفداران این دیدگاه معتقدند که فرد به خاطر اثبات توانمندیها و ارزشهای خود و نیز به منظور حمایت از خود انگاره اش به اهمال کاری متوسل می شود (بورکا و یان¹، 1982).

2-3-5- نظریه مدیریت زمان:

با استناد به پژوهشهای انجام شده، ضعف مدیریت زمان یکی از ویژگیهای اهمال کاران است. بر اساس مطالعات پژوهشگران، دانش آموزانی که تخمین درستی از زمان مورد نیاز برای انجام تکالیفشان را ندارند، نسبت به دانش آموزانی که توانایی بیشتری در محاسبه کردن زمان مورد نیاز برای انجام و تکمیل صحیح و مطلوب یک تکلیف دارند، به احتمال بیشتری به اهمال کاری دچار می شوند. شواهد همچنین نشان داده است که اهمال کاری موجب افت عملکرد تحصیلی می شود. شواهد رو به افزایشی نیز وجود دارد که نشان می دهد اهمال کاری در اثر عملکرد تحصیلی زیان بخش بوده و به صورت نمرات کم و حتی مشروطی رخ می دهد و در نهایت سبب افت علمی و تحصیلی نظام آموزشی می گردد (فراری، 1998).

به طور کلی، پژوهشها در این رابطه حاکی از آن است که تعلل و اهمال کاری با افسردگی، احساس گناه، اضطراب، روان رنجوری، تفکرات غیر منطقی، فریب دادن دیگران، اعتماد به نفس پایین، وحشت زدگی درونی، دلهره و احساس ترسهای درونی، بی کنترلی و بی نظمی، گیجی و حواس پرتی، فراموشی و بی توجهی ارتباط دارد؛ در نتیجه، باعث می شود که فرد به توان بالقوه اش دست پیدا نکند و در نهایت می تواند به یک بیماری روانشناختی ناتوان کننده تبدیل شود (نینان²، 2008). به نقل از فیاضی و کاوه، (1388).

اهمال کاری تحصیلی ممکن است اثرات منفی در سبک زندگی فرد نیز داشته باشد. اهمال کاری تحصیلی به معنای تمایل غیر منطقی برای به تعویق انداختن آغاز یک تکلیف یا کامل کردن آن است. بدین معنا که فراگیران ممکن است، قصد انجام دادن تکالیف تحصیلی را در زمان مشخص شده یا مورد انتظار داشته باشند اما نتوانند برای انجام آن در خود انگیزه کافی پیدا کنند. در نتیجه انجام این تکالیف به دلیل انجام دادن کارهای غیر ضروری و خوش گذرانی های زودگذر به شکست منتهی می شوند. بنابراین به نظر می رسد اهمال کاری تحصیلی نتایجی چون: استرس، بهم ریختگی و شکست های پیاپی را به دنبال داشته باشد. همین مسئله سبب می شود فرد عدم دسترسی به اهداف آموزشی یا عدم پیشرفت تحصیلی را همواره به صورت جبران ناپذیری احساس کند. در عین حال اهمال کاری

¹ - Borka & Yan

² -Ninnan

پدیده ای شایع در بین فراگیران است. اهمال کاری می تواند عمدی یا ناشی از خستگی جسمی روانی و یا ناشی از بی برنامه‌گی باشد (عنایتی و رستگارتبار، 1396). اهمال کاری، که با به تعویق انداختن عمدی و غیرمنطقی وظایف و تکالیف تحصیلی، حتی با وجود آگاهی از پیامدهای منفی آن، تعریف می‌شود، طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد؛ از مطالعه برای امتحانات گرفته تا تکمیل پروژه‌ها و انجام تکالیف کلاسی. اهمال‌کاری صرفاً نوعی تنبلی ساده نیست، بلکه اغلب ریشه در پیچیدگی‌های روانشناختی و محیطی دارد که بر انگیزه، تمرکز و توانایی فرد برای اقدام تأثیر می‌گذارد. پیامدهای این رفتار می‌تواند، شامل: کاهش کیفیت کار، افزایش استرس، احساس گناه، کاهش اعتماد به نفس و در نهایت افت تحصیلی باشد. افت تحصیلی و به دنبال آن ترك تحصیل، به عنوان منشأ اتلاف و مانع عمده در راه تحقق اهداف نظام‌های آموزشی، از دیرباز مورد توجه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت قرار داشته است. تلاش دانشمندان و محققان و کلیه اعضای یک جامعه بر آن بوده است تا افرادی را پرورش دهند که بتوانند آینده خانواده، جامعه و حتی جهان را تحت الشعاع خود قرار دهند. در این راستا، سرمایه، تلاش و برنامه‌ریزی هر کشور را، به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به چنین اهمیتی به نظر می‌رسد که مطالعه دانش‌آموزان و متغیرهای فردی مربوط به آن چون اهمال کاری و انگیزه پیشرفت با اهمیت باشند (اوزر¹، 2011). چرا که با شناخت دانش‌آموز، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی، اهداف و عمل هر چه بهتر نظام آموزشی و دانش‌آموزان فراهم خواهد شد و از هدر رفتن سرمایه‌های مختلف انسانی و مالی جلوگیری به عمل خواهد آمد. شناخت متغیرهای پیش بین اهمال کاری تحصیلی از یک سو؛ پیشگیری از پیامدهای شکست در مدرسه و پدیدآوری محیطی خوش آیند برای یادگیری را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر؛ می‌تواند در دستیابی به روش‌های مناسب و تکیه بر اولویت‌های کاربردی کمک‌کننده باشد (هاشمی‌گرگی و همکاران، 1400). اکثر پژوهش‌های مرتبط به اهمال کاری تحصیلی بر یک بُعد یا جنبه خاص از اهمال کاری تحصیلی متمرکز شده‌اند (رویکرد کمی) و از ارائه راهکار و یا رویکرد جامع‌نگر و کیفی جهت رفع این معضل غفلت کرده‌اند؛ لذا تا آن‌جا که جستجو‌ها نشان داد، کمتر پژوهشی در کشور به صورت کیفی به شناسایی عوامل موثر بر این پدیده آموزشی پرداخته است (مهرجو، 1401).

اهمال‌کاری تحصیلی² یکی از چالش‌های فراگیر در مسیر یادگیری دانش‌آموزان است که می‌تواند مانعی جدی بر سر راه دستیابی به ظرفیت کامل تحصیلی آن‌ها باشد. به راستی آیا تاکنون با خود فکر کرده‌اید که چرا برخی به اصطلاح، «کار امروز را به فردا» می‌سپارند و همیشه کارهای خود

را با تأخیر انجام می دهند؟ چرا اشخاص از قول قطعی دادن گریزان هستند و خود را در بسیاری از کارهای ساده ناتوان می بینند و در خود احساس کسالت و تنبلی می کنند؟ و چرا های بسیار دیگری که کم و بیش به ذهن همه رسیده است و به دنبال پاسخ آن ها بوده ایم. چه بسیار راه حل هایی که با شکست مواجه شده و سرانجام ناخوشایندی داشته است و متأسفانه این شکست ها خود بر این ناهنجاری ها و انحرافات دامن زده است. ریشه این گونه مشکلات روانی به اهمال کاری تحصیلی برمی گردد (زیمبروف و هارتمن¹، 2011). در لغت نامه دهخدا اهمال کاری تحصیلی به عنوان، تعلل کردن در کارها و امروز و فردا کردن معنا شده است (دهخدا، 1352). تعداد زیادی از مراجعانی که به مرکز روان پزشکی به ویژه در دامنه سنی نوجوانی و جوانی مراجعه می کنند، از مشکل اهمال کاری رنج می برند. اهمال کاری تحصیلی علامت شایعی در اختلالات روانشناختی مانند: افسردگی، مشکلات هیجانی، وسواس و اضطراب است و حتی گاهی موجب ایجاد مشکلات و اختلالات شخصیتی نیز خواهد شد. اهمال کاری تحصیلی موجب کاهش عملکرد و کیفیت زندگی در افراد می شود و اغلب با کاهش سلامت روان نیز در افراد در ارتباط است (نوروزی، 1393). اهمال کاری تحصیلی یک رفتار مداوم در پیشرفت تحصیلی دانشجویان است که شامل به تعویق انداختن یا به تأخیر انداختن تکمیل وظایف ضروری و داشتن مهلت برای تکمیل است که با افت عملکرد، ترک تحصیل و از دست دادن رفاه دانشجویان همراه است. بیشترین دانش موجود در مورد این رفتار از مطالعات انجام شده با دانشجویان دانشگاه حاصل می شود، اگرچه لازم است یافته های به دست آمده در سطوح پایین تر تحصیلی، عمیق تر شود (بریگنالو، پانیاگوا و گونزالس²، 2023). اهمال کاری تحصیلی با مسائل روان شناختی و اخلاقی در ارتباط است. البته هرکس ممکن است زمانی دچار اهمال کاری تحصیلی شود. اما برخی از افراد به صورت عادت و بدون توجه به موقعیت، اهمال می ورزند که به آن ها اهمال کار گفته می شود، درحالی که افرادی که این عادت را ندارند به عنوان افراد خوش قول و وقت شناس خوانده می شوند؛ اهمال کاران در پرسشنامه های مربوط به ارزیابی مشخصه اهمال کاری تحصیلی رتبه بالایی به دست می آورند درحالی که افراد وقت شناس رتبه اندکی کسب می کنند. تعلل مزمن یعنی به تعویق انداختن آن چه که باید امروز انجام شود به فردا، تقریباً پدیده ای رایج بین کل جمعیت است (زیمبروف و هارتمن، 2011). می توان قدمت اهمال کاری تحصیلی را به 2/5 میلیون سال قبل برگرداند؛ به زمانی که افراد در گروه های کوچک با یکدیگر کار می کردند و ممکن بود یک نفر از انجام مسئولیت خود سر باز زند. افزایش و

1 Zimberof & Hartman

2 González, Brignardello, Paniagua

گسترش تمدن، موجب نیاز اجتماعات فرهنگی شد؛ به عبارتی برنامه ها فرصت ظهور پیدا کردند و موجب شد که اهمال کاری تحصیلی نیز بیشتر شود (فراری¹، 2002). تاریخچه اهمال کاری آن را به 800 سال قبل از میلاد بر می گرداند و بیان می کند که اولین بار کلمه اهمال کاری در کتاب حال که در سال 1548 چاپ شد، به کار گرفته شده است. از سوی دیگر وی بیان می کند که اهمال کاری تحصیلی که به معنای تعویق در انجام کارها است با مشکلات روانشناختی در ارتباط است و از این رو در سال های اخیر نیز توجه به این واژه ها اهمیت بیشتری یافته است (ثمري صفا و پوردل، 1401). علائم و مشخصات غالب اهمال کاری تحصیلی شامل موارد زیر است: 1. افراد کارها را به صورت سریع، فشرده و حتی بدون کیفیت می توانند در ثانیه های آخر که زمان نیست، انجام دهند. 2. از فعالیت های تفریحی لذتی برده نمی شود. 3. از دست دادن زمان و تلف کردن وقت. 4. پذیرش مسئولیت با افزایش احساس اضطراب همراه است. 5. فرد نسبت به دستیابی به هدف های مهم زندگی خود، ناتوان می باشد. 6. برای انجام کارهای خود به جای عمل کردن در مورد آن ها خیال پردازی می کند. 7. حرف زدن بدون عمل کردن (برونو²، 1394). از نظر آلیس اهمال کاری تحصیلی به عنوان «سندرم فردا³» شناخته می شود. یعنی افراد کاری را که تصمیم می گیرند انجام دهند با به تعویق انداختن آن به آینده موکول می کنند؛ به عبارتی افراد از طفره رفتن و تعویق انداختن کارها به جای سر فرصت انجام دادن آن ها استفاده می کنند و کارها را به آینده موکول می کنند. در اهمال کاری تحصیلی افراد به جای این که کارها را در زمان مربوط به خود انجام دهند آن ها را با تعلل ورزی به آینده موکول می کنند. فرد حتی نسبت به ضرر حاصل از به تعویق انداختن کارها اطلاع دارد ولی با درگیری ذهنی و ناهماهنگی شناختی نمی تواند کارها را در زمان مناسب آن انجام دهد. گاهی حتی این اهمال کاری با سرزنش خود همراه است و افراد حتی گاهی از خود در مقابل این سرزنش های درونی دفاع می کنند. این دفاع ها می توانند با دلیل تراشی کردن انجام گیرند و آلیس بیان می کند که این تأخیرها غیر قابل دفاع هستند و موجب می شود که در نتیجه افراد دچار شکست روانی شوند (آلیس و نال⁴؛ ترجمه فرجاد، 1395). اغلب افرادی که در کارهای خود تعلل می کنند، اهداف بزرگی را گزینش می کنند و نمی توانند به آن هدف دست یابند؛ به عبارتی هدف آن ها غیر واقع بینانه است و همین عامل موجب اهمال کاری بیشتر و قبول شکست در این افراد می شود (برونو، 1394). بی تفاوتی، هیجانی است که معمولاً منجر به اهمال کاری تحصیلی می شود، شاید

1 Ferrari

2 Burono

3 Tomorrow syndrome

4 Dr. Albert Ellis, Dr. William James Nall

حواس پرتی یک دلیل واقعی اهمال کاری تحصیلی باشد. افرادی که در کارهای عادی خود، اهمال کاری تحصیلی می کنند، گاهی از جانب دیگران به خاطر شلختگی، مورد انتقاد قرار می گیرند. آن ها معمولاً به افراد شلخته و تنبل مشهورند، مخالف انتقاد هستند و از انجام کارها حتی وقتی که انجام آن ها راحت و بدون دردسر باشد، صرف نظر می کنند (باسکو، 1398). برای اهمال کاری حداقل هفت عامل فردی مؤثر را مشخص نموده اند که عبارت اند از: 1. ناشی گری: فرد نگران است که رسوا شود و یا این که می ترسد از رسوایی بعد از انجام کار؛ در نتیجه انجام یک کار را به تأخیر می اندازد. 2. عادت به تعویق انداختن کار: پس از مدتی تأخیر در انجام کارها این امر به صورت عادت ایجاد می شود که فرد حتی از تأخیر افتادن در کارها لذت می برد. 3. بی حالی و بی رمقی: فرد انگیزه ای برای انجام کارها چه برای شروع کردن، ادامه دادن و یا پایان دادن به آن فعالیت ندارد، در نتیجه انجام فعالیت را به بعد موکول می کند. 4. فراموش کاری: فرد هدف های خود را فراموش می کند، به گونه ای با سردرگمی و اهمال کاری با آن ها برخورد می کند. 5. عدم مهارت کامل در انجام کار: افراد فعالیتی را برای انجام دادن گزینش می کنند که در انجام آن مهارت کافی ندارند، همین عامل موجب می شود که زمان انجام کار طولانی شود، در نتیجه افراد میلی برای انجام آن نداشته باشند. 6. شرایط نامساعد بدنی: وجود مشکلات فیزیولوژیکی و بیماری ها و حتی مشکلات روان شناختی می تواند باعث تأخیر در فعالیت ها شود. 7. به تعویق انداختن عمدی کار جهت کسب فرصت مناسب تر: فرد به صورت عمدی فعالیت ها را به تعویق می اندازد تا بتواند در نتیجه یک فرصت مناسبی پیدا کند که به آن فعالیت رسیدگی کند (درخشان و همکاران، 1401). به طور کلی اهمال کاری به صورت فرایندی پیچیده شناخته می شود که شامل ابعاد رفتاری، شناختی و هیجانی است. نظریات مختلفی مطرح شده اند که در هر یک تلاش شده است، دیدگاهی از اهمال کاری بیان شود. در ادامه برخی از این دیدگاه ها مورد بحث و بررسی می گیرد.

1. دیدگاه رفتارگرایی: در دیدگاه رفتارگرایی بر تقویت تأکید می شود؛ به عبارتی این دیدگاه بیان می کند که در صورتی که افراد بابت تعویق انداختن یک فعالیت تقویتی را دریافت کنند، به احتمال بیشتری اهمال کاری در آن ها ایجاد می شود. همچنین در این دیدگاه روان شناسان برای درمان اهمال کاری رفتارهایی مانند: الگوسازی و شرطی سازی را مدنظر قرار می دهند. در این رویکرد عناصر مداخله ای که برای کاهش دادن اهمال کاری از آن ها استفاده می شود عبارت هستند از: آموزش دادن مدیریت زمان، فنون برنامه ریزی و الگوسازی و حتی استفاده کردن از شرطی سازی ها (فانی و همکاران، 1401).

2. دیدگاه روان تحلیل گری: در دیدگاه روان تحلیل گری، اهمال کاری به عنوان یک رفتاری شناخته

می‌شود که منشاء آن آسیب‌های روان‌رنجوری در دوران کودکی می‌باشد. همچنین در این دیدگاه بر ناهشیار که شامل امیال و ترس‌ها است، تأکید می‌شود و افراد تلاش می‌کنند تا بتوانند از طریق سرکوب کردن آن اضطراب و ناهوشیار مشکلات روانشناختی خود را کاهش دهند؛ در نتیجه اهمال‌کاری با خود کم‌بینی در این دیدگاه در ارتباط است (فانی و همکاران، 1401).

3. دیدگاه شناختی: دیدگاه شناختی بر نقش انتظارات غیر واقع‌بینانه و باورهای غیر منطقی و منفی در ایجاد اهمال‌کاری تأکید می‌کند. به عبارتی در دیدگاه شناختی به این نکته تأکید می‌شود که اهمال‌کاری می‌تواند در نتیجه باورها و انتظارات ایجاد شود که به صورت غیر منطقی ایجاد شده‌اند. دیدگاه شناختی بر این نکته تأکید می‌کند که افراد می‌توانند با کسب بینش و تغییر آن و تغییر دیدگاه و باورهای غیر منطقی به خود، اهمال‌کاری خود را کاهش دهند (فانی و همکاران، 1401).

4. دیدگاه فراشناختی: در دیدگاه فراشناختی، نقش باورها و نگرش‌های منفی افراد در اهمال‌کاری مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد ولی در این دیدگاه نمی‌تواند ساز و کار این اثرگذاری‌ها برای فرآیند شناختی اهمال‌کاری توضیح داده شود. گلستانی بخت و شکری (1392) بیان می‌کنند که اهمال‌کاری برای این ایجاد می‌شود که افراد بتوانند هیجان‌های منفی خود را تنظیم کنند و بتوانند به صورت گذرا از این هیجان‌های منفی دور شوند و از این رو احساس‌های بهتری را تجربه کنند.

5. اهمال‌کاری به عنوان عادت: گاهی اهمال‌کاری به عنوان یک عادت ایجاد می‌شود؛ به عبارتی افراد اهمال‌کار برای انجام دادن کارهای خود به صورت تأخیری اصرار می‌کنند. درمان اهمال‌کاری نیز در صورتی که از آن به صورت یک عادت یاد شود، دشواری بیشتری دارد. از این رو برای درمان این سبک از اهمال‌کاری افراد باید به القای سطحی معین از نگهداری و کنترل رفتارهای خود اقدام کنند و از طریق مداخله‌هایی مثل: قانون نفوذ اجتماعی و مسئولیت‌پذیری شخصی، بتوانند تجدید ساختار روان‌شناختی داشته باشند (کریمی و امینی مصطفی‌آبادی، 1401).

6. اهمال‌کاری به عنوان اختلال شخصیت: از سوی دیگر گاهی به اهمال‌کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی نگریسته می‌شود. در این دیدگاه اهمال‌کاری نوعی ضعف در وجدان است که با ویژگی‌هایی مانند: تنبلی، عدم توجه و ضعف در قدرت طلبی شخصی شناخته می‌شود (صیادی قصبه و مقتدر، 1400). بر اساس نظریه سولومون و راثبلوم¹ (1984) ترس از شکست ممکن است به اهمال‌کاری منجر شود. به این ترتیب که افراد درباره تکلیف‌هایی که باید تکمیل نمایند، اضطراب را تجربه می‌کنند؛ به این دلیل که آنها ترس از شکست و ارزیابی دارند. این اضطراب به رویکرد تأخیری و به تعویق انداختن امور در آن‌ها شدت می‌یابد؛ به خصوص اگر آن تکلیف مهم باشد. به

¹Solomon, L.J., & Rothblum, E.D.

عبارت دیگر اهمال کاری راهبردی جهت کاهش اضطرابی است که آن ها جهت تکمیل و به پایان رسانیدن تکالیف خود، استفاده می کنند. همچنین آن ها معتقدند علت اینکه افراد در این شرایط به اهمال کاری روی می آورند این است که این امر اضطراب را در کوتاه مدت، کاهش می دهد. همچنین افرادی که دارای اهمال کاری هستند در اصل اضطرابی که در آن ها به وجود می آید، به خاطر ترس از شکست و ترس از ارزیابی دیگران است و به طور مرتب تکالیف و وظایف خود را به دلیل اضطراب ناشی از ترس از شکست در آن وظیفه و ارزیابی منفی دیگران به تأخیر می اندازند تا به طور موقت اضطراب خود را کم کنند.

2-7- دلایل اهمال کاری

افسردگی

اهمال کاری همچنین می تواند نتیجه افسردگی باشد. احساس ناامیدی، درماندگی و کمبود انرژی می تواند شروع و حتی اتمام ساده ترین کار را دشوار کند.

اختلال وسواس اجباری (OCD) از دلایل اهمال کاری

به تعویق انداختن کار و اهمال کاری در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی کاملاً رایج است. یکی از دلایل این است که اختلال OCD اغلب با کمال گرایی منفی مرتبط است. وجود این اختلال باعث ترس از انجام اشتباهات جدید، تردید در مورد اینکه آیا کاری را به درستی انجام می دهید یا خیر و نگرانی بابت انتظارات دیگران از شما می شود.

افراد مبتلا به OCD نیز اغلب تمایل به بلا تکلیفی دارند و در نتیجه باعث می شود به جای تصمیم گیری، تعلل کنند و درگیر اهمال کاری شوند (افضلی و همکاران، 1398).

بیش فعالی

علاوه بر دلایلی که باعث به تعویق انداختن کارها و اهمال کاری می شوند، اغلب ما بهانه ها یا توجیه هایی برای رفتار خود می آوریم. (Hong, et al, 2021) معتقدند: چند دلیل کلیدی برای اهمال کاری افراد وجود دارد:

- آن ها نمی دانند دقیقاً باید چه کاری انجام بدهند؛
- آن ها نحوه انجام کار را به خوبی بلد نیستند؛
- آن ها نمی خواهند کار مورد نظر را انجام بدهند؛
- انجام شدن یا نشدن آن کار برای شان بی اهمیت است؛
- انجام آن کار حس خاصی مثل خوشحالی، رضایت و... به آن ها منتقل نمی کند؛

- بر این باورند که اگر تحت فشار باشند عملکرد بهتری خواهند داشت؛
 - فکر می‌کنند کار مد نظر را می‌توانند در آخرین لحظات به پایان برسانند؛
 - برای شروع ابتکار عمل ندارند؛
 - آن کار را فراموش می‌کنند؛
 - از نظر سلامتی مشکل دارند و نمی‌توانند زمان زیادی برای انجام کارها بگذارند؛
 - منتظر لحظه مناسب هستند؛
 - برای فکر کردن در مورد آن کار به زمان نیاز دارند؛
 - اگر یک کار را به تاخیر بیندازند، می‌توانند به کاری با اولویت بالاتر برسند.
- بنابراین با توجه به نقش انکار ناپذیر اهمال کاری آموزشی در آینده تحصیلی فراگیران، افزایش بروز آن در جامعه دانش آموزی و نیز اهمیت دوره **ابتدایی** به عنوان یک مرحله انتقالی مهم در مسیر تحصیلی و تأثیر آن بر موفقیت های بعدی دانش آموزان، هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی علل بروز اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان بود. با این شرایط و با در نظر گرفتن فقدان پژوهش مشابه با پژوهش حاضر، سوالات کلیدی که این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به آنها است، به شرح ذیل می باشند:
- 1. چه عواملی از دیدگاه دانش آموزان در ایجاد اهمال کاری تحصیلی مؤثر است؟
 - 2. مؤثر ترین عوامل تأثیرگذار بر بروز اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان کدام اند؟
 - 3. آیا بین مدارس شهری و روستایی شهرستان در عوامل تأثیرگذار بر بروز اهمال کاری تحصیلی تفاوتی وجود دارد؟
 - 4. چه راهکار هایی در جهت کاهش و بهبود اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان شهر اراک وجود دارد؟

2-9- مرور مطالعات پیشین

2-9-1- پیشینه داخلی

اگرچه پژوهش های متعددی درباره اهمال کاری تحصیلی به عنوان یک چالش رایج در میان دانش آموزان، در کشور انجام شده است ولی به ندرت پژوهشی به طور ویژه به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بروز اهمال کاری دانش آموزان **ابتدایی** اختصاص یافته است. در همین راستا، نتایج پژوهش رسولی تیمورلوئی (1403) نشان داد که بین خودکار آمدی تحصیلی، سبک دل بستگی ایمن، خودتنظیمی دانش با پیشرفت رابطه مثبت معنی دار و بین سبک دلبستگی اجتنابی، دوسوگرا و اهمال کاری تحصیلی

با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. خطیبی و همکاران (1402) در پژوهشی نتیجه گرفتند که شایستگی اجتماعی، نقش میانجی در ارتباط بین الگوهای فرزندپروری و رفتارهای بازدارنده تحصیلی (فریب کاری تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، رفتار پرخاشگرانه) دارد. نتایج پژوهش مالکی و همکاران (1402) نشان داد، تفاوت معنی داری بین اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت های ارتباط مؤثر با همسر بر میانگین نمرات اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر در دو مرحله پس از آزمون و پیگیری وجود دارد. نتایج پژوهش حسامپور و رضایی (1402) نشان داد که متغیر هوش اخلاقی به صورت مستقیم تأثیر مثبت معناداری بر شکوفایی تحصیلی و انگیزه تحصیلی و تأثیر منفی معناداری بر هیجان تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، و فرسودگی تحصیلی دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور افزایش شکوفایی تحصیلی دانش آموزان، می توان به تدوین برنامه هایی در جهت بهبود هوش اخلاقی و در نتیجه انگیزه تحصیلی، هیجان های تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، و فرسودگی تحصیلی اقدام کرد. نتایج پژوهش پیری، شهنی بیلاق و آتش افروز (1401) حاکی از تأیید نقش میانجی گری پایستگی تحصیلی بین التزام تحصیلی با غیبت از مدرسه، اهمال کاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی است. نتایج پژوهش رضایی، عارفی و گل پرور (1403) نشان می دهد که فرضیه های مربوط به اثربخشی درمان مبتنی بر چشم انداز زمان و درمان شناختی رفتاری بر انگیزش تحصیلی، شیفتگی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی و پایداری تحصیلی تأیید می شوند. نتایج پژوهش احمدی و زینالی (1397) نشان داد که اعتیاد به شبکه های اجتماعی از طریق ایجاد اهمال کاری تحصیلی، کاهش کیفیت خواب و افزایش استرس تحصیلی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر غیر مستقیم و منفی دارد. اعتیاد به شبکه های اجتماعی، با ایجاد تعلل ورزی زیاد، موجب افزایش اهمال کاری در دانش آموزان می شود؛ همچنین سپری کردن زمان طولانی در این شبکه ها، موجب کاهش کیفیت خواب می شود که هر دوی این عوامل به نوبه خود باعث ایجاد استرس تحصیلی می شود و موجبات افت تحصیلی را فراهم کند. نتایج پژوهش عبداللهی و کریمی (1400) نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی بر فریب کاری تحصیلی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و سبب کاهش و عدم فریب کاری تحصیلی در میان دانش آموزان می شود، خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری تحصیلی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و دانش آموزان با خودکارآمدی بالا از اهمال کاری پایینی برخوردار هستند. هم چنین اهمال کاری تحصیلی بر فریب کاری تحصیلی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و دانش آموزان اهمال کار به دنبال فریب کاری در تحصیل می باشند. دشتی گبلو (1402) در پژوهش خود که به صورت موردی انجام گرفته است؛ عوامل متعددی را به عنوان علل اهمال کاری شناسایی کرده است که از آن جمله می توان به: خودناتوان سازی (ژیوکوویچ، ۲۰۲۰ و

علیپور و همکاران، ۲۰۲۳)، سبک های فرزندپروری (دوانی، ۲۰۲۳؛ میکائیلی و سلمانی، ۲۰۲۱)، ترس از ارزیابی منفی و اضطراب (وارگیز و همکاران، ۲۰۲۲)، ویژگی های شخصیتی (واتسون، ۲۰۰۱) و کمال گرایی (عبدی زرین و موسوی، ۱۴۰۰؛ رئوف، خادمی، نقش، ۱۳۹۸) اشاره کرد. نتایج پژوهش حیدری و نریمانی (۱۴۰۰) نشان داد که با افزایش برخی از متغیرها مانند: عزت نفس، مدیریت زمان، آموزش راهبردهای یادگیری و ... اهمال کاری تحصیلی کاهش پیدا می کند. و همچنین با افزایش متغیرهایی مانند: اعتیاد به شبکه های اجتماعی، اهمال کاری کلی، استرس، اضطراب و ... اهمال کاری تحصیلی افزایش پیدا می کند. در پژوهش مومن زاده، اخوت و ناظمی اردکانی (۱۳۹۵) که به صورت مروری انجام شده است؛ با بررسی منابع موجود، کمال گرایی، خودکارآمدی، انگیزش پیشرفت، خودتنظیمی، عزت نفس، سبک های عاطفی، ترس از ارزیابی منفی و علاقه به رشته به عنوان عوامل مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان شناسایی شدند. در این مطالعه به نظام های آموزشی پیشنهاد می شود که برای کاهش اهمال کاری دانش آموزان، باید زمینه های رشد خودکارآمدی، انگیزش پیشرفت، خودتنظیمی و عزت نفس آنان را فراهم نمایند و تدابیری اتخاذ نمایند که در دانش آموزان کمال گرایی سازگارانه و سبک عاطفی مناسب پرورش یابد و به رشته ی تحصیلی خود علاقه مند شوند. جمعی یان خیابانی (۱۴۰۱) در پژوهش خود بیان می کند که جمع بندی یافته های مطالعات با کلیدواژه های اهمال کاری تحصیلی نشان می دهد که باید به عوامل زمینه ای از جمله: ویژگی های شخصیتی، سبک فرزندپروری والدین، طرحواره های ناسازگار، کمال گرایی، سبک مقابله ای و هویت تحصیلی توجه ویژه ای داشت و پیامد اهمال کاری تحصیلی در دو طبقه ی تحصیلی و عاطفی تقسیم بندی گردید که اهمیت پرداختن به راهکار های پیشگیری و مقابله با این امر را بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد. نتایج پژوهش صالحی (۱۴۰۱) عوامل مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی را شامل: عوامل فردی مانند: هوش، انگیزش، توجه، آشنفنگی های عاطفی و هیجانی، جنسیت، نارسای های جسمانی، مشکلات ارتباطی و رفتاری و عوامل خانوادگی مانند: روابط نظام ارزشی، اشتغال کودکان، فقدان والدین، بی سوادی والدین، غفلت والدین نسبت به نیازهای کودک، فقر و محرومیت اقتصادی، تعداد و اعضاء خانواده و ... و عوامل آموزشی مانند: شیوه تدریس معلم، نامتناسب بودن هدف ها و محتوای برنامه ها با نیازها، استعداد و علایق دانش آموزان، نامتناسب بودن روش ها و امکانات آموزشی با محتوای برنامه ها، نامتناسب بودن روش های ارزشیابی و سنجش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تأکید زیاد بر امتحانات و ... دانسته است. نتایج پژوهش یوسفی افراشته و کوه نشین (۱۴۰۰) نشان داد که هر چند استفاده از آموزش مجازی اجتناب ناپذیر است اما استفاده بلند مدت از آن باعث کاهش انگیزه تحصیلی و افزایش اهمال کاری دانش آموزان دوره ابتدایی می شود.

همچنین زمانی و همکاران (1401) در پژوهشی نشان دادند که بین استفاده از تلفن همراه و اهمال‌کاری تحصیلی و ابعاد آن رابطه مثبت وجود دارد. محمدزاده و همکاران (1399) در پژوهش خود نشان دادند که می‌توان با افزایش حمایت اجتماعی و درمان ناگویی خلقی اهمال‌کاری تحصیلی را در نوجوانان کمتر کرده و به واسطه آن نشاط ذهنی را بهبود بخشید. مهرجو (1401) در پژوهش خود بیان می‌کند که، به نظر می‌رسد افراد همال‌کار دچار ناتوانی در مدیریت زمان مؤثر هم هستند. هم چنین عواملی چون: ناکارآمدی فردی در مدیریت زمان، ضعف اعتماد به نفس، اشکال در تمرکز، احساس مسئولیت ضعیف، اضطراب و ترس از موفق نشدن اعمال فردی به علت برداشت‌های منفی، انتظارات غیر واقعی که فرد از خود یا عملکرد خود دارد، انگیزه ناکافی، خود کم بینی، پایین بودن سطح تحمل و عصبانیت همگی ویژگی‌هایی هستند که با عادت به تعویق انداختن تکالیف رابطه دارند. نتایج پژوهش بقایی و علیزاده قیلو (1403) نشان داد که می‌توان عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری تحصیلی را در دو بخش فردی و اجتماعی بررسی کرد. بخش فردی شامل: ترس از شکست و آینده نامطمئن، احساس خودکم بینی، بی‌علاقگی به رشته تحصیلی، بی‌حالی و بی‌رمقی و نداشتن تحرک و فقدان مهارت و دانش مورد نیاز برای تحصیل، پایین بودن آستانه تحمل در برابر مشکلات، فقدان قاطعیت در انجام امور و توقع بیش از حد از خود است و بخش عوامل اجتماعی نیز شامل: نارضایتی از وضع موجود در نظام‌های آموزشی؛ توقع بیش از حد از دیگران برای انجام کارها و هم‌نشینی‌های غیرضروری با دیگران است. نتایج پژوهش علی‌عسگری (1403) نشان داد که ذهن آگاهی دارای اثر منفی و معنی‌داری بر اهمال‌کاری تحصیلی بود. اما وابستگی به اینترنت اثر مثبت و معنی‌داری بر اهمال‌کاری تحصیلی داشت. هم‌چنین ذهن آگاهی اثر منفی و معنی‌داری بر وابستگی به اینترنت دارد. این نتایج توجه به متغیرهای ذهن آگاهی و وابستگی به اینترنت را در ارتباط با کاهش اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان نشان می‌دهد. نتایج پژوهش جان‌نثاری (1401) در ارتباط با عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، 28 متغیر شامل: خود تردیدی، امیدواری، باور غیرمنطقی درماندگی در برابر تغییر، الگوی فرزندپروری اقتداری پدر، الگوی فرزندپروری اقتداری مادر، الگوی فرزندپروری سهل‌گیرانه مادر، الگوی فرزندپروری استبدادی مادر، اضطراب امتحان، ناتوانی یادگیری، ناگویی خلقی، اضطراب پنهان، افسردگی، اضطراب، انگیزش پیشرفت، اعتیاد به اینترنت، شخصیت روان‌رنجورخویی، ویژگی‌های شخصیتی، طرحواره‌های ناسازگار، ویژگی شخصیت معلمان (روان‌رنجورخویی)، کمال‌گرایی منفی، جهت‌گیری هدف، استفاده از بازی‌های رایانه‌ای، استرس ناشی از انتظارات تحصیلی، خود ناتوان‌سازی، هویت تحصیلی دیررس، هویت تحصیلی سردرگم، درماندگی آموخته شده و اعتیاد به شبکه‌های

اجتماعی را، شناسایی و استخراج کرد. یافته های حاصل از پژوهش کریمی (1398) نشان داد که، از بین شاخص های 45 گانه ی تدوین شده، از دیدگاه خبرگان تحقیق، هفت شاخص شامل: نداشتن روش های مناسب مطالعه، نداشتن جدیت لازم برای کار، عدم برنامه ریزی دقیق، نداشتن هدف، ویژگی های شخصیتی، تنفر از کار و کمال گرایی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دوره اول ابتدایی داشته اند و شاخص های: اطمینان بیش از حد به خود، عادت، اعتماد به نفس پایین، ناخوشایند بودن تکالیف و اضطراب در رتبه های بعدی جای گرفتند و در این شاخص ها: ترس از ارزیابی منفی، انتظارات بالای والدین، فقدان انرژی کمترین تأثیر را داشته اند. بنابراین، بر اساس نظرات خبرگان این تحقیق که متخصصان در این حوزه بودند، به منظور کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان، باید به آموزش شیوه ها و سبک های مطالعه و یادگیری، چگونگی انجام برنامه ریزی و داشتن تلاش برای هدف، هدفمندی در زندگی و افزایش علاقه به تحصیل، ویژگی های شخصیتی دانش آموزان در یادگیری و کاهش کمال گرایی نابهنجار در آن ها توجه ویژه ای شود. منصوریان، بهروزی و شهنی بیلاق(1388) در پژوهشی نشان دادند؛ از میان راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به عنوان متغیرهای پیش بین اهمال کاری و تعلل، به ترتیب راهبردهای یادگیری مرور نکته ها، خودارزشیابی، خود پیامدی و مرور متن کتابها، پیش بینی کننده های تعلل هستند. پژوهش جعفرپور (1399) نشان داد که اشتیاق تحصیلی و انگیزش پیشرفت به طور مستقیم بر اهمال کاری تحصیلی اثر منفی و معناداری دارند. علاوه بر این مشخص گردید؛ اشتیاق تحصیلی بر اهمال کاری تحصیلی از طریق انگیزش پیشرفت اثر منفی و معناداری دارد. این مطالعه پیشنهاد نمود مدیران و خانواده جهت کاهش هرچه بیشتر اهمال کاری در انجام تکالیف تحصیلی دانش آموزان، می بایست به تقویت اشتیاق تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در آنان بپردازند. این کار با شفاف سازی آموزش، هدایت گام به گام دانش آموزان، اطلاع دادن از آینده و شغل هایی که می توان با تحصیل بدان رسید، در نظر گرفتن جوایز و مواردی از این دست انجام شدنی خواهد بود.

امیدوار و همکاران (1400) در نتایج مطالعاتشان بیان می کنند؛ برخی خطاهای شناختی عمده وجود دارند که منجر به اهمال کاری تحصیلی می شود. دانش آموزان تمایل دارند: زمان باقی مانده برای انجام وظایف را بیش از حد برآورد کنند؛ میزان انگیزه خود را در آینده بیش از حد ارزیابی کنند؛ مدت زمان انجام برخی فعالیت ها را دست کم بگیرند؛ به اشتباه فرض کنند که باید در چارچوب ذهنی مناسب برای کار بر روی یک پروژه باشند. صیادی و مقتدر (1400) در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر انگیزه پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نشان دادند که آموزش ذهن آگاهی موجب کاهش اهمال کاری و افزایش انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شد.

فقیهی پور (1402) در مطالعه‌ای با عنوان بررسی وضعیت اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان ابتدایی مشخص شد که بیشترین اهمال کاری ناشی از نداشتن برنامه‌ریزی و کمترین آن ناشی از اهمال کاری عمدی است. نامداری و احمدی (1391) در پژوهشی درباره رابطه‌ی خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی، نشان دادند که خودکارآمدی تحصیلی و خودنظم‌جویی نقش مهمی در کاهش اهمال کاری دارند.

بررسی و مرور پژوهش‌های انجام شده در زمینه اهمال کاری تحصیلی، نشان می‌دهد که عمده تمرکز این مطالعات بر رویکرد های کمی و استفاده از ابزارهایی مانند پرسشنامه و آزمون بوده است. در حالی که این پژوهش‌ها اطلاعات ارزشمندی در مورد شیوع، همبستگی‌ها و عوامل مرتبط با اهمال کاری تحصیلی ارائه می‌دهند؛ باید در نظر داشت تحقیقات کمی می‌توانند به ما بگویند که چه عواملی با اهمال کاری تحصیلی مرتبط هستند، اما نمی‌توانند به طور کامل توضیح دهند که چرا یک دانش‌آموز با وجود آگاهی از پیامدهای منفی اهمال کاری، باز هم به تعویق انداختن تکالیف خود ادامه می‌دهد. این کمبود، مانع از درک جامعی از چرایی اهمال کاری تحصیلی و چگونگی شکل‌گیری و تداوم آن در بستر زندگی واقعی دانش‌آموزان می‌شود. هم چنین علاوه بر کمبود تحقیقات کیفی در زمینه اهمال کاری تحصیلی، نکته قابل توجه دیگری که در بررسی پیشینه پژوهش به آن برخوردیم، نبود تحقیقات مشابه در شهرستان اراک است. با وجود این که اهمال کاری تحصیلی یک مسئله شایع در بین دانش‌آموزان در سراسر کشور است، اما به نظر می‌رسد که این موضوع به طور خاص در شهرستان اراک مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی و استفاده از ابزار مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار مند، در تلاش است تا این شکاف موجود در ادبیات پژوهشی را پر کرده و درک عمیق‌تری از تجارب زیسته، دیدگاه‌ها و فرآیند های ذهنی دانش آموزان در مورد مسئله اهمال کاری تحصیلی، ارائه دهد و نیز با تمرکز بر دانش آموزان ابتدایی شهرستان اراک، قصد دارد تا عوامل مؤثر بر بروز اهمال کاری تحصیلی را در این منطقه به طور خاص شناسایی و رتبه بندی کند. این امر می‌تواند به ارائه راهکارهای مؤثرتر و متناسب‌تر با بافت شهری و روستایی این شهرستان برای مقابله با این پدیده و بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان منجر گردد.

2-9-2- پیشینه خارجی

لوبینا (2025) در پژوهشی با عنوان «تحلیل تطبیقی مطالعات روسی و خارجی در مورد اهمال کاری» نتایج نشان داد که در جوامع فردگرا مانند روسیه، اهمال کاری بیشتر با مسئولیت‌پذیری

فردی مرتبط است، در حالی که در جوامع جمع‌گرا مانند کشورهای عربی، عوامل اجتماعی و تعاملات گروهی نقش بیشتری دارند. اوندو و همکاران¹ (2024) در مطالعه‌ای که سطح اهمال‌کاری و راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان آموزش ابتدایی فلبین را بررسی نمودند: نتایج نشان داد که اهمال‌کاری در مرحله «شروع تکلیف» بیشتر از مرحله «ارسال تکلیف» است. همچنین، راهبردهای مقابله‌ای مانند برنامه‌ریزی و مدیریت زمان نقش مهمی در کاهش اهمال‌کاری داشتند. مطالعات دومینگو لارا (2023) در خصوص برنامه‌ریزی مدیریت زمان در فعالیت‌های مدرسه و ارتباط آن با اهمال‌کاری تحصیلی؛ نشان داد؛ نبود برنامه‌ریزی و مهارت‌های مدیریت زمان در دانش‌آموزان ابتدایی، یکی از دلایل اصلی اهمال‌کاری تحصیلی است. همچنین، انگیزش پایین و عدم تمرکز از دیگر عوامل مؤثر بودند. یان و الوان² (2023) در پژوهشی رفتار اهمال‌کاری در میان ۱۴ دانش‌آموز ابتدایی در شهر تانگراک بررسی کردند. این مطالعه با رویکرد کیفی و طراحی پدیدارشناسی نشان داد که **تنظیم هیجانی** نقش اصلی در اهمال‌کاری دارد. دانش‌آموزان به دلیل احساسات منفی نسبت به تکالیف، از انجام آن‌ها طفره می‌رفتند و به فعالیت‌های جایگزین روی می‌آوردند. کلاسن و همکاران³ (2007) در پژوهشی نشان دادند که اهمال‌کاری رابطه‌ی منفی با خودکارآمدی تحصیلی و میانگین نمرات دارد. دانش‌آموزانی که باور بیشتری به توانایی‌های خود داشتند، اهمال‌کاری کمتری نشان دادند و عملکرد تحصیلی بهتری داشتند. سولومون و روتبلوم (1984) با طراحی پرسش‌نامه اهمال‌کاری تحصیلی، سه مؤلفه اصلی را شناسایی کردند: آماده شدن برای امتحان، انجام تکالیف، و نوشتن مقاله. (سولومون و راث بلوم، 1984؛ تاکمن و سکستون، 1989؛ به‌نقل از لی، 2005؛ استراند، 2009) و برخی دیگر اهمال‌کاری را نتیجه شکست در خودتنظیمی بیان کرده‌اند (رساریو و همکاران، 2009؛ استیل، 2007) در همین راستا، تن و همکاران، به‌نقل از لـو، (2010) از مطالعه بر روی دانش‌آموزان سنگاپوری دریافتند که دانش‌آموزانی که خودشان را در تنظیم و سازماندهی یادگیریشان توانا ادراک می‌کنند، از سایر دانش‌آموزان کمتر دچار اهمال‌کاری می‌شوند. فراری (2001) در یک مطالعه به این نتیجه رسید که افرادی که غالباً مشغول اهمال‌کاری می‌شوند در خودتنظیمی مهارت‌های عملکرد در زمان محدود، ضعف دارند. استیل (2007) با مطالعه پژوهش‌های انجام شده طی سالهای 1930 تا کنون به این نتیجه رسید که اهمیت و یا ارزش مجموعه تکالیف برای فرد، مرغوبیت و یا جذابیت مجموعه تکالیف، استعداد و آمادگی فرد برای ابتلا به

1 . Avenido et al

2 . Uyun & Alwan

3 . Klassen et al

اهمال کاری و زمان در دسترس برای انجام مجموعه تکالیف، از جمله علل اهمال کاری می باشد. در پژوهشی دیگر که استیل (2007) در مورد ماهیت اهمال کاری بعنوان شکست در خودتنظیمی انجام داده است، نتایج نشان داد که روان رنجوری، تمرد و سرپیچی، حس جستجوگری ارتباط ضعیفی با اهمال کاری داشتند؛ در حالی که، تکالیف آزارنده، خودکارآمدی و بی پروایی و به همان اندازه وجدانی بودن و وجوه خودکنترلی، حواسپرتی، نظم و سازماندهی و انگیزه پیشرفت پیش بینی کننده های مهم و قوی اهمال کاری بودند. در پژوهشی که کلاسن (2009) در رابطه با اهمال کاری تحصیلی و وابسته های انگیزه انجام داد، به ارتباطی معنادار میان اهمال کاری تحصیلی با خودکارآمدی و خودتنظیمی دست یافت. نتایج مطالعه کورنیوان¹ (2024) نشان می دهد که علل اهمال کاری تحصیلی: عادات، مدیریت زمان ضعیف، تنبلی، خستگی تجربه شده توسط دانشجویان و همچنین کارها و تکالیفی است که درک آنها دشوار است. نتیجه گیری این مطالعه این است که اهمال کاری و تنبلی بیش از حد، عوامل اصلی ایجاد رفتار اهمال کاری در افراد هستند. بنابراین، دانشجویان برای جلوگیری از اهمال کاری تحصیلی باید احساس تنبلی را از بین ببرند. بریگنالو، پانیگوا و گونزالس² (2023) در نتایج پژوهش خود بیان می کنند که بخش زیادی از نثریات، رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و متغیرهای شخصیتی، انگیزشی و خودتنظیمی (اعم از یادگیری و هیجان) را در دوران کودکی و نوجوانی گزارش می دهند. بر اساس مطالعاتی که در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، نویسندگان بر لزوم شفاف سازی، از طریق استراتژی های روش شناختی مختلف، نقش ارتقای خودمختاری، توسعه خودتنظیمی و خودکنترلی در دوران کودکی و چگونگی ارتباط آن ها با سبک های فرزندپروری، مدل های آموزشی و استراتژی های تدریس تأکید می کنند.

1-2- نتیجه گیری و جمع بندی

پیشینه پژوهش نشان می دهد که اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان ابتدایی یک پدیده چندعاملی است که تحت تأثیر نوع تکلیف، ویژگی های فردی، محیط خانوادگی و شیوه های آموزشی قرار دارد. با توجه به خلأ پژوهش در زمینه تفکیک نوع تکالیف، پژوهش حاضر می تواند گامی نو در تحلیل دقیق تر رفتار اهمال کارانه و طراحی مداخلات آموزشی مؤثر باشد.

در این فصل به بررسی مبانی نظری پژوهش پرداخته شد و مطالعات انجام شده به صورت داخلی و خارجی در حوزه عوامل مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته

1 Drajat Edy Kurniawan

2 González, Brignardello, Paniagua

است. خلاصه‌ای از مهم‌ترین مؤلفه‌های مورد بررسی در مطالعات اخیر به صورت زیر است:

جدول 2-1- پیشینه داخلی تحقیق

منبع و سال	عنوان پژوهش	یافته‌ها
فقیهی پور (1402)	بررسی وضعیت اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی	بیشترین اهمال‌کاری ناشی از نداشتن برنامه‌ریزی؛ کمترین مربوط به اهمال‌کاری عمدی بود.
پورعبدل، صبحی، قراملکی، عباسی (1394)	مقایسه اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری	دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص اهمال‌کاری بیشتری داشتند و انگیزه تحصیلی پایین‌تری نشان دادند.
نامداری و احمدی (1391)	رابطه بین خودکارآمدی و اهمال‌کاری با پیشرفت تحصیلی	خودکارآمدی پایین با اهمال‌کاری بالا و افت تحصیلی مرتبط بود.
فرخ و همکاران (1404)	بررسی اهمال‌کاری، تشخیص انواع و ریشه‌های	اهمال‌کاری تحصیلی با ترس از شکست، اضطراب، و ضعف در تصمیم‌گیری ارتباط دارد. دانش‌آموزان اهمال‌کار اغلب از تکالیف دشوار اجتناب می‌کنند.
یوسفی و همکاران (1402)	بررسی چرایی تعلل و اهمال‌کاری دانش‌آموزان	اهمال‌کاری ناشی از بی‌انگیزگی، نداشتن هدف مشخص، و ضعف در تنظیم هیجان است. آموزش مهارت‌های شناختی می‌تواند مؤثر باشد.
احمدی (1401)	اثر بخشی آموزش خودتنظیمی بر اهمال‌کاری در انجام تکالیف	آموزش خودتنظیمی در ۸ جلسه باعث کاهش معنادار اهمال‌کاری از دید والدین شد؛ از دید معلمان، تأثیر متوسطی داشت.
ذوقی پایدار و همکاران (1399)	اثر بخشی روش خودتنظیمی گام‌به‌گام بر تعلل‌ورزی تحصیلی	روش خودتنظیمی گام‌به‌گام باعث کاهش تعلل‌ورزی عمدی، ناشی از خستگی و بی‌برنامگی در دانش‌آموزان دختر و پسر شد.
نصرتی و همکاران (1402)	مطالعه پدیدارشناسانه جدیدیت در انجام تکالیف در کلاس‌های مجازی	معلمان و والدین گزارش دادند که تکالیف خلاقانه و جذاب، جدیدیت دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد؛ چالش‌هایی مانند نبود تعامل مستقیم و خستگی ذهنی نیز مطرح شد.
امیدوار و همکاران (1400)	عوامل شناختی اهمال‌کاری	برخی خطاهای شناختی عمده وجود دارند که منجر به اهمال‌کاری تحصیلی می‌شود. دانش‌آموزان تمایل دارند: زمان باقی‌مانده برای انجام وظایف را بیش از حد برآورد کنند؛ میزان انگیزه خود را در آینده بیش از حد ارزیابی کنند؛ مدت زمان انجام برخی فعالیت‌ها را دست کم بگیرند؛ به اشتباه فرض کنند که باید در چارچوب ذهنی مناسب برای کار بر روی یک پروژه باشند.
جان نثاری (1401)	عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اهمال‌کاری دانش‌آموزان	خود تردیدی، امیدواری، باور غیرمنطقی در ماندگی در برابر تغییر، الگوی فرزندپروری اقتداری پدر، الگوی فرزندپروری اقتداری مادر، الگوی فرزندپروری سهل‌گیرانه مادر، الگوی فرزندپروری استبدادی مادر، اضطراب امتحان، ناتوانی یادگیری، ناگویی خلقی، اضطراب پنهان، افسردگی، اضطراب، انگیزش پیشرفت، اعتیاد به اینترنت، شخصیت روان‌رنجورخویی، ویژگی‌های شخصیتی، طرحواره‌های ناسازگار، ویژگی شخصیت معلمان، کمال‌گرایی منفی، جهت‌گیری هدف، استفاده از بازی‌های رایانه‌ای، استرس ناشی از انتظارات تحصیلی، خود ناتوان‌سازی، هویت تحصیلی دیررس، هویت تحصیلی سردرگم، درماندگی آموخته شده و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی

منبع و سال	عنوان پژوهش	یافته‌ها
کریمی (1398)	شناسایی مولفه‌های اهمال‌کاری دانش‌آموزان	از بین شاخص‌های 45 گانه‌ی تدوین‌شده، از دیدگاه خبرگان تحقیق، هفت شاخص شامل: نداشتن روش‌های مناسب مطالعه، نداشتن جدیت لازم برای کار، عدم برنامه‌ریزی دقیق، نداشتن هدف، ویژگی‌های شخصیتی، تنفر از کار و کمال‌گرایی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی داشته‌اند.
صالحی (1401)	عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری تحصیلی	عوامل فردی مانند: هوش، انگیزش، توجه، آشفتگی‌های عاطفی و هیجانی، جنسیت، نارسای‌های جسمانی، مشکلات ارتباطی و رفتاری و عوامل خانوادگی مانند: روابط نظام‌ارزشی، اشتغال کودکان، فقدان والدین، بی‌سوادی والدین، غفلت والدین نسبت به نیازهای کودک، فقر و محرومیت اقتصادی، تعداد و اعضاء خانواده و... و عوامل آموزشی مانند: شیوه تدریس معلم، نامتناسب بودن هدف‌ها و محتوای برنامه‌ها با نیازها، استعداد و علایق دانش‌آموزان، نامتناسب بودن روش‌ها و امکانات آموزشی با محتوای برنامه‌ها، نامتناسب بودن روش‌های ارزشیابی و سنجش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و تأکید زیاد بر امتحانات
بقایی و علیزاده قلیو (1403)	عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری تحصیلی	عوامل مؤثر در دو بخش فردی شامل: ترس از شکست و آینده‌نامطمئن، احساس خودکم‌بینی، بی‌علاقگی به رشته تحصیلی، بی‌حالی و بی‌رمقی و نداشتن تحرک و فقدان مهارت و دانش مورد نیاز برای تحصیل، پایین بودن آستانه تحمل در برابر مشکلات، فقدان قاطعیت در انجام امور و توقع بیش از حد از خود است و بخش عوامل اجتماعی نیز شامل: نارضایتی از وضع موجود در نظام‌های آموزشی؛ توقع بیش از حد از دیگران برای انجام کارها و هم‌نشینی‌های غیرضروری با دیگران است.

جدول 2-2- پیشینه خارجی تحقیق

منبع و سال	عنوان	یافته‌ها
تاراز بلاگ 1 (2024)	بررسی چالش‌های انجام تکالیف در دانش‌آموزان ابتدایی	تکالیف باید متناسب با سن کودک طراحی شوند؛ تأثیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی محدود است؛ هدف اصلی باید ایجاد حس موفقیت و مسئولیت‌پذیری باشد.
کراد و همکاران 2 (2024)	علل اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان ابتدایی	اهمال‌کاری ناشی از بهانه‌جویی، لجبازی، عدم علاقه یا سختی تکالیف؛ نقش مشاوران تحصیلی در شناسایی و درمان اهمال‌کاری مهم است؛ طراحی تکالیف متناسب با توانایی دانش‌آموزان توصیه می‌شود.
لوبینا (2025)	تحلیل تطبیقی مطالعات روسی و خارجی در مورد اهمال‌کاری	در جوامع فردگرا مانند روسیه، اهمال‌کاری بیشتر با مسئولیت‌پذیری فردی مرتبط است.
مطالعات دومینگو لارا (2023)	برنامه‌ریزی مدیریت زمان در فعالیت‌های مدرسه و ارتباط آن با اهمال‌کاری تحصیلی	نیود برنامه‌ریزی و مهارت‌های مدیریت زمان در دانش‌آموزان ابتدایی، یکی از دلایل اصلی اهمال‌کاری تحصیلی است. همچنین، انگیزش پایین و عدم تمرکز از دیگر عوامل مؤثر بودند.
یان و الوان (2023)	مطالعه موردی 14 دانش‌آموز ابتدایی و بررسی علل اهمال‌کاری	تنظیم هیجانی نقش اصلی در اهمال‌کاری دارد. دانش‌آموزان به دلیل احساسات منفی نسبت به تکالیف، از انجام آن‌ها طفره می‌رفتند و به فعالیت‌های جایگزین روی می‌آوردند.

¹ . Taraz Blog

² . Kherad Institute

بررسی مطالعات انجام شده در حوزه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نشان می‌دهد که در سالیان اخیر به مسأله بررسی تأثیر مفهوم اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بر عملکرد تحصیلی و پیشرفت دانش آموزان در بخش‌های مختلف پرداخته شده ولی مسأله شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی مورد بررسی قرار نگرفته است و میزان اهمیت این شاخص‌ها تعیین نگردیده است. همچنین در سالیان اخیر علی‌رغم پیشرفت‌های انجام شده در حوزه هوش مصنوعی و پیشرفت فناوری در حوزه‌های مختلف، همچنان شاخص‌های مورد بررسی در سالیان اخیر مفهوم اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان را پیرامون موضوع پژوهش پوشش نداده و ما را اقناع نمی‌کند و نیاز به بررسی شاخص‌های مؤثرتر و به روزتر در حوزه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و ارائه الگوی جامع‌تر بسیار حائز اهمیت است.

شکل 2-1- الگوی مفهومی

فصل 3:

روش پژوهش

3-1- مقدمه

در راستای دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مطرح‌شده، انتخاب روش پژوهش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به ماهیت پدیده مورد بررسی اهمال‌کاری دانش‌آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیرعملکردی که متأثر از عوامل روان‌شناختی، آموزشی، خانوادگی و فردی است، پژوهش حاضر از رویکردی کیفی بهره گرفته است تا بتواند به درک عمیق‌تری از تجربه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای دانش‌آموزان در این زمینه دست یابد.

3-2- روش تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش کیفی _ توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان اراک در سال تحصیلی 1403-1404 می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 30 دانش‌آموز دختر پایه ششم دوره ابتدایی بود؛ که به روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به شاخص‌های بالای عملکردی نمونه‌ها (وضعیت درسی یا میزان علاقه مندی، درگیری یا آشنایی با مسئله تحقیق) انتخاب شدند. به این ترتیب ابتدا از 23 مدرسه ابتدایی دولتی دخترانه شهرستان 6 مدرسه (3 مدرسه شهری و 3 مدرسه روستایی) و در مرحله بعد به صورت هدفمند از هر مدرسه 5 دانش‌آموز انتخاب شده اند. جمع‌آوری داده‌ها با انجام مصاحبه‌های حضوری نیمه ساختاریافته بر اساس تکنیک اشباع نظری ادامه یافت؛ مصاحبه‌ها به صورت انفرادی و نیمه ساختارمند بود. مدت مصاحبه‌ها از 30 تا 45 دقیقه بر اساس شرایط متغیر بود. متن مصاحبه‌ها پس از چند بار گوش کردن به صورت کلمه به کلمه در نرم افزار WORD تایپ گردید. سپس تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ابزار تحلیل کدگذاری استقرایی یا باز از طریق نرم افزار تحلیل داده‌های کیفی MAXQDA2020 صورت گرفت. به منظور پایایی پژوهش از تکنیک بررسی اعضاء استفاده شد. به این صورت که بعد از تحلیل داده‌های مصاحبه‌ها و اظهارات مصاحبه‌شونده‌ها، نتایج تحلیلی با چند نفر از افراد مطلع تحت بررسی و بازبینی قرار گرفت. هم‌چنین به مصاحبه‌شوندگان نیز فرصتی برای تأیید یا تصحیح نتایج پژوهش داده شد. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا کیفی می باشد. تحلیل عبارت است از: شکستن مطالب به اجزای تشکیل دهنده آن و یافتن روابط بین اجزاء و نحوه سازمان و یافتن آن‌ها. تحلیل محتوا یک روش علمی _ پژوهشی است که به بررسی و تحلیل کمی و کیفی محتوای آشکار یا پنهان هر نوع شکلی از یک پیام (دیداری، نوشتاری، کلامی، غیر کلامی، نمادی، تصویری، آوایی و الکترونیکی) و تأثیر آن بر مخاطب می پردازد (ظفری نژاد، 1398). با توجه به مبانی نظری و پیشینه

پژوهش، پرسش‌های تحقیق بر اساس متغیرهای اصلی پژوهش طراحی شده است و محتوای سوالات مصاحبه بر اساس پاسخ‌گویی به سوالات پژوهش و نیز بررسی میزان درک مصاحبه‌شونده از عوامل مؤثر بر بروز اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان انتخاب گردیده‌اند. به این ترتیب فرایند مصاحبه با پرسش‌های کلی از قبیل: (از احساساتان بگویید؛ حس می‌کنید درس خواندن را دوست دارید یا نه؟ چه تجربیاتی باعث تأخیر در انجام تکالیف تحصیلی شما می‌شود؟) آغاز گردید و سپس با توجه به درک و فهم مصاحبه‌شونده از مسئله پژوهش، مصاحبه‌ها با پرسش‌هایی از قبیل: (به نظر شما چه عواملی بر بروز اهمال‌کاری تحصیلی شما در این مقطع تحصیلی اثرگذار بوده‌اند؟ و چگونه؟ به نظر شما مؤثرترین عامل اثرگذار در ایجاد اهمال‌کاری شما در این مقطع از تحصیل کدام است؟ و چرا؟ به عقیده شما چگونه می‌توان اهمال‌کاری تحصیلی و یا به عبارتی تعلل ورزی در انجام امور درسی را در این مقطع از تحصیل شما کاهش داد؟) که به صورت کاوشی مطرح می‌شدند، ادامه می‌یافت. همچنین در این تحقیق، به منظور افزایش مقبولیت داده‌های پژوهشی که به معنی پذیرفتنی بودن داده‌ها (جمع‌آوری داده‌ای حقیقی) است از چند فن و راهبرد مانند: «توجه و مشاهده مداوم به مصاحبه‌شونده، تخصیص زمان کافی برای پاسخ‌گویی به مصاحبه‌شونده، تلفیق فنون (مصاحبه، مشاهده، نوشتار) در گردآوری داده‌ها و تلفیق زمانی (بررسی در زمان‌های مختلف و امکان بازخورددهی به داده‌ها) استفاده شده است. در این مطالعه تلاش گردید که پاسخ‌دهندگان در مصاحبه‌ها با علاقه و تمایل خودشان شرکت نموده و با اطلاع از اهداف پژوهش به پرسش‌ها پاسخ دهند. هم‌چنین به منظور رعایت و حفظ ملاحظات اخلاقی در این پژوهش به بی‌نام بودن شرکت‌کنندگان در صورت تمایل، امانت‌داری در ذکر منبع و رعایت حقوق معنوی مشارکت‌کنندگان توجه گردیده و در هنگام تحلیل و تفسیر نتایج تلاش بر این بوده است که پژوهشگر به گزاره‌های اخلاقی، علمی و صداقت در اعلام نتایج، پایبندی کامل داشته باشد.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است. و از نتایج آن می‌توان برای تامل و بازاندیشی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌های استراتژیک نظام آموزش و پرورش به خصوص برای دانش‌آموزان استفاده نمود. پژوهش حاضر از حیث روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است.

روش پدیدارشناسی به بررسی تجربیات واقعی افراد می‌پردازد. در این روش اعتقاد بر این است که در این تجربیات جوهره‌هایی وجود دارند که قابل فهم و بررسی هستند. چهار معیار برای اثبات موثق بودن داده‌های جمع‌آوری شده در این روش عبارتند از: معتبر بودن یا مقبولیت، قابلیت وابستگی، قابلیت انتقال و تأییدپذیری (حاج باقری و همکاران، 1394).

هدف پژوهشگر از اجرای طرح تحقیق پدیدارشناسی آن است که معنی یک پدیده یا مفهوم مورد

مطالعه را از نظر یک گروه افراد بررسی کند. به عبارت دیگر پدیدار شناسی سعی بر آن دارد که به شناخت از پدیده، از طریق پی بردن به درک افراد از آن پدیده، ارج نهد. لذا به طور خلاصه می‌توان گفت که چنانچه پژوهشگر بخواهد ساختار و معنای ضمنی یک پدیده (از جمله احساسات، و اندیشه یا شیء) را با توجه به معنایی که افراد از آن در زندگی خود تجربه کرده‌اند آشکار نماید، از روش تحقیق پدیدار شناسی استفاده می‌کند (بازرگان، 1402)

منابع کسب اطلاعات و داده‌ها یا جامعه و نمونه :

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کل دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری احتمالی و از نوع چند مرحله‌ای به منظور نمونه‌گیری بهره گرفته شده است. هم‌چنین انتخاب نمونه‌ها به صورت هدفمند و با توجه به شاخص‌های بالای عملکردی هر گروه از نمونه‌ها (وضعیت درسی یا میزان علاقه مندی، درگیری یا آشنایی با مسئله تحقیق) تا حد اشباع صورت گرفت.

ابزار و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات

ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش روش مصاحبه و از نوع نیمه ساختار یافته خواهد بود. مصاحبه یکی از ابزارهای جمع‌آوری داده‌های تحقیق محسوب می‌شود. این ابزار گردآوری داده‌ها، امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبه‌شونده را فراهم می‌آورد و با کمک می‌توان به ارزیابی عمیق‌تر ادراک‌ها، نگرش‌ها، علایق و آرزوهای آزمودنی‌ها پرداخت. از سوی دیگر مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوع‌های پیچیده، پی‌گیری پاسخ‌ها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سوال از سوی آزمودنی را فراهم می‌سازد. اعتقاد بر این است که در جریان مصاحبه بسیاری از حالت‌ها و عکس‌العمل‌های آزمودنی فاش شده و می‌توان به مقاومت مصاحبه‌شونده در برابر برخی سوال‌ها پی برد. در مصاحبه از نوع نیمه ساختار یافته، سوال‌ها از قبل طراحی شده‌اند و هدف کسب اطلاعات عمیق از مصاحبه‌شونده است. روش بالینی پیازده در مصاحبه را می‌توان از انواع مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته دانست. این روش با انعطاف‌پذیری به تنظیم سوال‌ها بر اساس پاسخ‌های آزمودنی‌ها می‌پردازد (سرمد و همکاران، 1400). با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، پرسش‌های پژوهش بر اساس متغیرهای اصلی پژوهش طراحی می‌شود. محتوای سوالات مصاحبه بر اساس بررسی میزان درک مصاحبه‌شونده از عوامل موثر بر اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی خواهد بود. هم‌چنین مطابق اصول روش پدیدار شناسانه نتایج به دست آمده از پژوهش بار دیگر به گروهی از آزمودنی‌ها ارائه خواهد شد تا به صحت و یا تعدیل مجدد آنها پرداخته شود.

روش های تحلیل داده ها و اطلاعات

در پژوهش حاضر تلاش خواهد شد که با رویکردی جامع و کل گرا، عمیق و ژرفانگرانه مجموعه عوامل مرتبط و موثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی دوره ابتدایی از جانب خود دانش آموزان در این مقطع تحصیلی مورد بحث و شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش سعی بر آن است که تجزیه و تحلیل داده ها از طریق راهبرد تحلیل محتوا کیفی استفاده خواهد شد.

تحلیل عبارت است از: شکستن مطالب به اجزای تشکیل دهنده آن و یافتن روابط بین اجزاء و نحوه سازمان و یافتن آن ها. تحلیل محتوا یک روش علمی _ پژوهشی است که به بررسی و تحلیل کمی و کیفی محتوای آشکار یا پنهان هر نوع شکلی از یک پیام (دیداری، نوشتاری، کلامی، غیر کلامی، نمادی، تصویری، آوایی و الکترونیکی) و تاثیر آن بر مخاطب می پردازد.

ویژگی های که در روش تحلیل محتوا باید رعایت شود به شرح زیر است:

1- عینی بودن:

شرط عینی بودن بر این نکته تاکید دارد که فرایند پژوهش باید بر اساس قواعد، روش های علمی مشخص و روشن باشد تا محققان مختلف بتوانند آن را درباره محتوای یکسان به کار ببرند و نتایج یکسانی به دست آورند (دلاور، 1383).

2-منظم بودن:

منظم بودن بدین معناست که اول برای تمام محتواهایی که باید مورد تحلیل قرار گیرند یک دسته روش یکسان به کار برده شود و عمل طبقه بندی به صورتی انجام پذیرد که تمام محتوا های مربوط به هم مورد تحلیل قرار گیرند. منظم بودن یعنی این که تجزیه و تحلیل به نحوی طراحی شود که کلیه منابع مربوط به سوال ها یا فرضیه های تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرند (دلاور، 1383).

3- کمی بودن:

از لحاظ بررسی کمی، هر متن، ترکیبی از عناصر قابل تجزیه به شمار می رود که می توان آن ها را به واحد ها و مقوله های خاص طبقه بندی نموده و به شیوه های خاص ارزیابی کرد. در تحلیل کمی، تحلیل گر باید معلوم کند چه کلمات، مضامین و نماد هایی بیش از همه در متن تکرار شده است (شعبانی، 1385).

4- آشکار بودن:

منظور از محتوای آشکار این است که محتوا باید به همان صورتی که ظاهر شده است، کد گذاری شود نه به طریقی که تحلیل گر آن را احساس می کند (دلاور، 1383).

3-3- مراحل انجام پژوهش

با توجه به آنچه اشاره شد: این پژوهش در چند مرحله، به صورت زیر انجام شد است:

روش تحقیق

- پدیدارشناسی¹ برای درک تجربه زیسته دانش‌آموزان، والدین و معلمان از اهمال‌کاری در انجام تکالیف. این روش به کشف معنا و دلایل پشت رفتارهای اهمال‌کارانه کمک می‌کند.
- تحلیل مضمون² برای استخراج الگوها و مضامین از داده‌های کیفی.

جامعه آماری

- دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی؛ والدین و معلمان آن‌ها؛ مدارس دولتی شهر اراک

نمونه‌گیری

- هدفمند³؛ انتخاب دانش‌آموزانی که توسط معلمان یا والدین به‌عنوان اهمال‌کار شناخته شده‌اند؛ حجم نمونه: حدود 15-30 نفر برای مصاحبه‌های عمیق

روش نمونه‌گیری:

از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. دانش‌آموزانی انتخاب شدند که توسط معلمان یا والدین به‌عنوان اهمال‌کار در انجام تکالیف شناخته شده‌اند. همچنین، معلمان و والدینی که تجربه تعامل با این دانش‌آموزان را داشته‌اند، به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در بخش‌هایی از پژوهش انتخاب شدند.

حجم نمونه:

- 30 دانش‌آموز
- ابزار گردآوری داده‌ها
- مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با دانش‌آموزان، والدین و معلمان

1 . Phenomenology

2 . Thematic Analysis

3 . Purposeful Sampling

- مشاهده رفتار دانش آموزان در زمان انجام تکالیف
- بررسی تکالیف عملکردی (مثل پروژه‌ها، فعالیت‌های عملی) و غیرعملکردی (مثل تمرین‌های نوشتاری).

ابزارهای گردآوری داده‌ها

1. مصاحبه نیمه‌ساختاریافته

با دانش آموزان، والدین و معلمان انجام شد. سؤالات مصاحبه به‌گونه‌ای طراحی شدند که بتوانند نگرش‌ها، احساسات، تجربه‌ها و دلایل اهمال‌کاری را آشکار سازند.

2. مشاهده مستقیم

رفتار دانش آموزان هنگام انجام تکالیف در کلاس یا خانه مورد مشاهده قرار گرفت. یادداشت‌های مشاهده شامل میزان تمرکز، حواس‌پرتی، تعامل با تکالیف و واکنش‌های هیجانی بود.

3. بررسی اسناد و نمونه تکالیف

نمونه‌هایی از تکالیف عملکردی و غیرعملکردی دانش آموزان جمع‌آوری و تحلیل شدند تا تفاوت‌های رفتاری و کیفی در انجام آن‌ها بررسی شود.

روش تحلیل داده‌ها

کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای استخراج مضامین از نرم‌افزار مکس کیو دی برای تحلیل کیفی استفاده شد. داده‌های گردآوری‌شده در ادامه کدگذاری با استفاده از تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) تحلیل شدند.

مراحل تحلیل شامل:

1. آشنایی با داده‌ها
 2. کدگذاری اولیه
 3. شناسایی مضامین
 4. بازبینی مضامین
 5. نام‌گذاری و تعریف مضامین
 6. گزارش نهایی با استناد به نقل‌قول‌های مشارکت‌کنندگان
- برای افزایش دقت تحلیل، از نرم‌افزار استفاده شد
اعتبار و روایی پژوهش

- اعتبار درونی: بررسی توسط چند پژوهشگر (مثل بازبینی کدها)
 - مثلث‌سازی داده‌ها: استفاده از منابع مختلف (مصاحبه، مشاهده، اسناد)
 - بازخورد مشارکت‌کنندگان: تأیید یافته‌ها توسط افراد مصاحبه‌شونده
- سه بخش مجزا برای پژوهش «ریشه‌یابی اهمال‌کاری دانش‌آموزان ابتدایی در اجرای تکالیف عملکردی و غیرعملکردی»:

نمونه پرسش‌نامه (برای والدین یا معلمان) و شناسایی دانش آموزان اهمال کار

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری دانش‌آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی

نوع پرسش‌ها: بسته (با طیف لیکرت) + باز

بخش اول: اطلاعات جمعیت‌شناختی

- پایه تحصیلی دانش‌آموز:
- جنسیت دانش‌آموز: دختر پسر
- نوع مدرسه: شهری روستایی

بخش دوم: پرسش‌های اصلی (طیف لیکرت 1 تا 5)

گزاره	کاملاً مخالفم	مخالفم	نظری ندارم	موافقم	کاملاً موافقم
دانش‌آموز من معمولاً تکالیف عملکردی را با علاقه انجام می‌دهد .	<input type="checkbox"/>				
تکالیف غیرعملکردی باعث بی‌انگیزگی و اهمال‌کاری می‌شود .	<input type="checkbox"/>				
محیط خانه برای انجام تکالیف مناسب است .	<input type="checkbox"/>				
دانش‌آموز هنگام انجام تکالیف دچار اضطراب می‌شود .	<input type="checkbox"/>				
معلم در طراحی تکالیف به علایق دانش‌آموز توجه می‌کند .	<input type="checkbox"/>				

بخش سوم: پرسش‌های باز

- به نظر شما مهم‌ترین دلیل اهمال‌کاری دانش‌آموز در انجام تکالیف چیست؟
- چه نوع تکالیفی باعث انگیزه بیشتر در دانش‌آموز می‌شود؟

راهنمای مصاحبه (برای دانش‌آموزان)

هدف: کشف تجربه زیسته دانش‌آموز از انجام تکالیف عملکردی و غیر عملکردی

نوع مصاحبه: نیمه‌ساختار یافته

نمونه سؤالات:

1. وقتی معلم به شما تکلیف می‌دهد، چه احساسی دارید؟
2. کدام نوع تکالیف را بیشتر دوست داری؟ چرا؟

3. آیا پیش‌آمده که تکلیفی را انجام نداده باشی؟ دلیلش چه بوده؟
4. وقتی تکلیف سخت یا خسته‌کننده باشد، چه کار می‌کنی؟
5. آیا کسی در خانه به تو کمک می‌کند؟ این کمک چطور است؟
6. اگر بتوانی نوع تکالیف را تغییر بدهی، چه پیشنهادی داری؟

چارچوب تحلیل مضمون¹

هدف: استخراج مضامین از داده‌های کیفی (مصاحبه، مشاهده، پاسخ‌های باز)

مراحل تحلیل:

۱. آشنایی با داده‌ها

خواندن چندباره مصاحبه‌ها و یادداشت‌برداری اولیه

۲. کدگذاری اولیه

مثال‌هایی از کدها:

• «بی‌علاقگی به تکالیف نوشتاری»

• «ترجیح فعالیت‌های گروهی»

• «فشار والدین»

• «ترس از اشتباه»

۳. شناسایی مضامین

ترکیب کدها در دسته‌های مفهومی بزرگ‌تر:

• مضمون ۱: نوع تکلیف و انگیزش

• مضمون ۲: نقش خانواده در اهمال‌کاری

• مضمون ۳: ویژگی‌های فردی دانش‌آموز (اضطراب، اعتماد به نفس)

• مضمون ۴: تعامل معلم با دانش‌آموز

۴. بازبینی مضامین

بررسی انسجام درونی و تمایز بین مضامین

¹ . Thematic Analysis

۵. نام‌گذاری و تعریف مضامین

مثلاً: «اهمال‌کاری ناشی از عدم تطابق تکلیف با علایق دانش‌آموز»

ملاحظات اخلاقی

- اخذ رضایت‌نامه کتبی از والدین و معلمان
- حفظ محرمانگی اطلاعات مشارکت‌کنندگان
- استفاده از اسامی مستعار در گزارش‌نهایی
- امکان انصراف از مشارکت در هر مرحله از پژوهش

1-3- جمع‌بندی

در این فصل به بررسی روش انجام پژوهش پرداخته شد به گونه‌ای که ابتدا جامعه و نمونه آماری تعریف و مشخص شد و با توجه به ابزار گردآوری اطلاعات به ساختار و روایی و اعتبار این ابزار به تفصیل پرداخته شد و پس از جمع‌آوری داده‌ها، به تجزیه و تحلیل آن‌ها و معرفی نرم‌افزارهای به کار گرفته و در نهایت مدلی از مراحل انجام پژوهش در پایان فصل نشان داده شده است که در فصل بعدی به صورت عملیاتی داده‌های جمع‌آوری شده تجزیه و تحلیل می‌گردند و مدل استاندارد حاصل از پژوهش استخراج می‌گردد.

فصل 4:

نتایج و تفسیر آنها

1-4- مقدمه

در فصل سوم به بیان روش کلی تحقیق پرداخته شد و رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در دانش‌آموزان تشریح گردید. در این فصل، داده‌های گردآوری‌شده از طریق ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه، مصاحبه و مشاهده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. هدف اصلی این فصل، پاسخ‌گویی به پرسش‌های پژوهش از طریق بررسی الگوها، مضامین و روابط میان متغیرهاست. با توجه به ماهیت پژوهش که به ریشه‌یابی اهمال‌کاری دانش‌آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیرعملکردی می‌پردازد، تحلیل داده‌ها به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شده است تا تصویری جامع از عوامل مؤثر بر این پدیده ارائه گردد.

در بخش نخست، یافته‌های حاصل از پرسش‌نامه‌های تکمیل‌شده توسط والدین و معلمان ارائه می‌شود. سپس، نتایج مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با دانش‌آموزان و تحلیل مضامین استخراج‌شده از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، مشاهدات رفتاری دانش‌آموزان هنگام انجام تکالیف و تحلیل نمونه‌های واقعی از تکالیف عملکردی و غیرعملکردی نیز گزارش می‌شود.

تحلیل داده‌ها در این فصل با هدف شناسایی عوامل روان‌شناختی، آموزشی و محیطی مؤثر بر اهمال‌کاری صورت گرفته و تلاش شده است تا با استناد به داده‌های تجربی، زمینه‌ای برای ارائه راهکارهای در این فصل، داده‌های گردآوری‌شده از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، پرسش‌نامه‌های تکمیل‌شده توسط والدین و معلمان، و مشاهدات مستقیم رفتار دانش‌آموزان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. هدف اصلی این فصل، پاسخ‌گویی به پرسش‌های پژوهش و شناسایی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری دانش‌آموزان در انجام تکالیف عملکردی و غیرعملکردی است. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده و یافته‌ها در قالب مضامین اصلی و فرعی ارائه می‌گردد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش

در این بخش، داده‌های گردآوری‌شده از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، پرسش‌نامه‌های تکمیل‌شده با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده و یافته‌ها در قالب مضامین اصلی و فرعی، همراه با جداول و نمودارهای توصیفی ارائه می‌گردد.

تحلیل داده‌های کیفی (مصاحبه‌ها)**یافته‌های پژوهش**

در این فصل به بیان یافته‌های پژوهش پرداخته شده است. به این ترتیب در پژوهش حاضر، مصاحبه‌های صورت گرفته تماماً به صورت متن یادداشت برداری شده و جمله به جمله خوانده شد با انتقال متن یادداشت برداری شده که در نرم افزار WORD تایپ شده بود، به نرم افزار MAXQDA2020 و تحلیل خط به خط و با استفاده از رویه طرح پرسش، مقایسه و مراجعه مکرر به داده‌ها و پس از

کدگذاری باز از جملات، کد های محوری و انتخابی مشخص گردید. در مصاحبه های این پژوهش به طور کلی سؤالاتی حول محور های زیر از مشارکت کنندگان با لحن مناسب درک مصاحبه شونده از مسئله پژوهش مطابق با آنچه در پیوست ها ذکر گردیده، پرسیده شده است.

1. به نظر شما، علل و عوامل مؤثر بر بروز اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی کدام اند؟

2. به نظر شما عوامل با اولویت بالا در بروز اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی کدام است؟

3. پیشنهاد و راهکار شما برای بهبود و یا کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی چیست؟

جمع آوری، تدوین و کد گذاری داده ها

همان گونه که اشاره شد، پس از جمع آوری و تدوین جمله به جمله متون مصاحبه های صورت گرفته در نرم افزار WORD، داده ها در نرم افزار MAXQDA2020 مورد کدگذاری و تحلیل قرار گرفت. در ادامه خروجی های نرم افزار برگرفته از اسناد متنی مصاحبه ها و کد های محوری و انتخابی استخراج شده، به صورت خوشه ای و همراه با فراوانی کد های آن ها می باشد، آورده شده است:

جدول 4-1. اسامی اسناد و تعداد فراوانی آن ها در مصاحبه ها

اسناد	فراوانی کد ها
مجموع کد های اسناد	323
مدارس ابتدایی شهری	174
مدارس ابتدایی روستایی	149

جدول 4-2. کدگذاری مستخرج از متون مصاحبه های صورت گرفته

کد های محوری و انتخابی	فراوانی کد های باز
کل کد ها	323
عوامل مؤثر بر بروز اهمال کاری تحصیلی	
عوامل درونی مرتبط با دانش آموز	
اختلالات جسمی - روانی	
احساس سردگمی و ناتوانی یادگیری	14
اضطراب و افسردگی	12
ناتوانی های جسمی	6
عوامل ادراکی - شناختی	
بی ارزش پنداری تکالیف	8
ضعف ارزیابی و درک تکالیف	7

ضعف در مدیریت زمان	8
نداشتن اهداف مشخص	12
نداشتن روش مطالعه مناسب	11
ترس از شکست و ارزیابی منفی	9
عوامل فردی - شخصی	
اطمینان بیش از حد به خود	5
کمبود اعتماد به نفس	15
ضعف در برنامه‌ریزی	10
هیجان‌خواهی	6
عادت‌های نابهنجار	8
کمال‌گرایی منفی	6
کمبود انگیزه	14
عدم وظیفه‌شناسی	11
عوامل بیرونی مرتبط با دانش‌آموز	
اجتماع و فرهنگ	
بی‌ارزش‌پنداری مقام علم و دانش	15
فضای مجازی و رسانه	
اعتیاد به اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای	6
دوستان و گروه همسالان	
فشار همسالان برای انجام ندادن تکالیف	5
وجود دوستان اهمال‌کار	8
شرایط اقتصادی و اجتماعی	
بیکاری، درآمد پایین و فقر	17
اشتغال به کار در حین تحصیل	9
ناتوانی در پرداخت هزینه‌های آموزشی	7
ناتوانی در تهیه لوازم و تجهیزات ضروری تحصیل	9
معلم	
عدم ارتباط مناسب با دانش‌آموز	7
استفاده از روش‌های تدریس سنتی	6
مدرسه و نظام آموزشی	
عدم ارائه بازخورد مطلوب به دانش‌آموز	8
ضعف امکانات آموزشی و پرورشی	14
جو نامناسب درون مدرسه‌ای	10
خانواده	
اعتیاد در خانواده و آسیب‌های مرتبط	3
اختلافات در خانواده و آسیب‌های مرتبط	7
الگوهای نامناسب فرزندپروری	11
فقر در خانواده و آسیب‌های مرتبط	11
انتظارات غیر منطقی والدین	8

در انتها نقشه‌کد های استخراج شده به عنوان خروجی نهایی نرم افزار ترسیم شده است. این نقشه‌ها

به صورت گرافیکی ارتباط متقابل بین کد های انتخابی و محوری به همراه میزان فراوانی کد ها را نشان می دهند.

شکل 4-1. نقشه کد های انتخابی و محوری عوامل مؤثر بر بروز اهمال کاری تحصیلی مستخرج از متون مصاحبه ها

شکل 4-2. نمودار ستونی کدهای محوری عوامل مؤثر بر بروز اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان مستخرج از متون مصاحبه‌ها

عوامل مؤثر بر بروز اهمال‌کاری تحصیلی	مدارس ابتدایی شهری	مدارس ابتدایی روستایی
عوامل درونی مرتبط با دانش آموز		
اختلالات جسمی - روانی	۵/۶۲٪	۵/۳۷٪
عوامل ادراکی - شناختی	۵/۵۴٪	۵/۴۵٪
عوامل فردی - شخصی	۰/۶۰٪	۰/۴۰٪
عوامل بیرونی مرتبط با دانش آموز		
اجتماع و فرهنگ	۷/۴۶٪	۳/۵۳٪
فضای مجازی و رسانه	۷/۶۶٪	۳/۳۳٪
دوستان و گروه همسالان	۵/۶۱٪	۵/۳۸٪
شرایط اقتصادی و اجتماعی	۵/۴۰٪	۵/۵۹٪
معلم	۳/۶۴٪	۷/۳۵٪
مدرسه و نظام آموزشی	۱/۵۸٪	۹/۴۱٪
خانواده	۰/۴۰٪	۰/۶۰٪

شکل 4-3. مقایسه عوامل مؤثر بر بروز اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان مدارس شهری و

روستایی مستخرج از متون مصاحبه ها

شکل 4-4. نقشه راهکارهای انتخابی برای کاهش و بهبود اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مدارس شهری و روستایی مستخرج از متون مصاحبه ها

شکل 4-5. ابر واژگانی کد ها، در قالب عوامل مؤثر بر بروز اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مدارس شهری و روستایی مستخرج از متون مصاحبه ها

نمونه جملات و گزاره های مصاحبه شوندگان

مضمون اول: نوع تکلیف و انگیزش دانش‌آموز

دانش‌آموزان تمایل بیشتری به انجام تکالیف عملکردی نشان دادند. فعالیت‌هایی مانند ساختن ماکت، انجام آزمایش یا کارهای گروهی باعث افزایش انگیزه و کاهش اهمال‌کاری می‌شد. در مقابل، تکالیف نوشتاری و تکراری مانند رونویسی یا حل تمرین‌های ریاضی، اغلب با بی‌علاقگی و تعویق همراه بودند.

«وقتی باید چیزی بسازیم یا نقاشی کنیم، زود انجامش می‌دم. ولی وقتی فقط باید بنویسم، حوصله ندارم».

مضمون دوم: نقش خانواده در اهمال کاری

والدینی که فضای حمایتی و انگیزشی در خانه فراهم کرده بودند، گزارش دادند که فرزندانشان کمتر اهمال کاری می‌کنند. در مقابل، فشار بیش از حد یا بی‌توجهی والدین منجر به مقاومت یا بی‌انگیزگی در انجام تکالیف می‌شد.

«وقتی مامانم کمک می‌کنه و باهام حرف می‌زنه، دلم می‌خواد تکلیفمو انجام بدم. ولی وقتی دعوا می‌کنه، اصلاً نمی‌خوام کاری کنم».

مضمون سوم: ویژگی‌های فردی دانش‌آموز

اضطراب، ترس از اشتباه، کمال‌گرایی و ضعف در خودتنظیمی از جمله عواملی بودند که در مصاحبه‌ها به‌عنوان دلایل اهمال کاری مطرح شدند. برخی دانش‌آموزان از شروع تکالیف اجتناب می‌کردند چون نگران بودند که نتوانند آن را «درست» انجام دهند.

«اگه بلد نباشم چی بنویسم، ترجیح می‌دم اصلاً شروع نکنم».

بخش دوم: تحلیل داده‌های کمی (پرسش‌نامه‌ها)

یافته‌های کلیدی:

- ۷۸٪ معلمان معتقد بودند که دانش‌آموزان در انجام تکالیف غیر عملکردی بیشتر اهمال کاری می‌کنند.
- ۶۵٪ والدین گزارش دادند که فرزندانشان هنگام انجام تکالیف عملکردی، همکاری و علاقه بیشتری نشان می‌دهند.
- ۵۲٪ پاسخ‌دهندگان تأکید کردند که اضطراب و ترس از اشتباه، عامل اصلی تعویق در انجام تکالیف است.

جدول مقایسه‌ای (توصیفی):

جدول 4-3. تأثیر نوع تکالیف بر اهمال کاری

نوع تکالیف	میزان اهمال کاری	میزان علاقه‌مندی
عملکردی	کم	زیاد
غیرعملکردی	زیاد	کم

بخش سوم: تحلیل مشاهدات و اسناد

در بررسی نمونه تکالیف، مشخص شد که تکالیف عملکردی معمولاً با خلاقیت، دقت و تحویل به‌موقع همراه بودند. در مقابل، تکالیف غیر عملکردی اغلب ناقص، دیر هنگام یا با کیفیت پایین انجام شده بودند. همچنین، در مشاهدات رفتاری، دانش‌آموزان هنگام انجام تکالیف عملکردی، تمرکز و تعامل بیشتری داشتند.

جمع‌بندی یافته‌ها

تحلیل داده‌ها نشان داد که اهمال‌کاری دانش‌آموزان ابتدایی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نوع تکالیف، حمایت خانواده، ویژگی‌های فردی و تعامل معلم با دانش‌آموز قرار دارد. تکالیف عملکردی به دلیل جذابیت، تنوع و امکان تجربه عملی، نقش مؤثری در کاهش اهمال‌کاری دارند. در مقابل، تکالیف غیر عملکردی که اغلب یکنواخت و تکراری هستند، با بی‌انگیزگی و تعویق

جدول 4-4: تأثیر سبک تربیتی والدین بر اهمال‌کاری

سبک تربیتی والدین	رفتار دانش‌آموز	میزان اهمال‌کاری
حمایتی و مشارکتی	همکاری و انگیزه	کم
کنترل‌گر یا بی‌تفاوت	مقاومت و تعویق	زیاد

مضمون سوم: ویژگی‌های فردی دانش‌آموز

اضطراب، ترس از اشتباه، کمال‌گرایی و ضعف در خودتنظیمی از جمله عواملی بودند که در مصاحبه‌ها به‌عنوان دلایل اهمال‌کاری مطرح شدند.

«اگه بلد نباشم چی بنویسم، ترجیح می‌دم اصلاً شروع نکنم».

جدول 4-5: عوامل روان‌شناختی مؤثر بر اهمال‌کاری

عامل روان‌شناختی	تأثیر بر رفتار	نمود اهمال‌کاری
اضطراب از اشتباه	اجتناب از شروع	زیاد
کمال‌گرایی	تأخیر در تحویل	متوسط
ضعف در خودتنظیمی	بی‌برنامگی	زیاد

بخش دوم: تحلیل داده‌های کمی (پرسش‌نامه‌ها)

یافته‌های کلیدی:

جدول 4-6: نتایج پرسش‌نامه معلمان و والدین

درصد موافقان	گزاره پژوهشی
82%	دانش‌آموزان در انجام تکالیف عملکردی انگیزه بیشتری دارند.
78%	تکالیف غیر عملکردی باعث بی‌انگیزگی و تعویق می‌شود.
65%	اضطراب عامل مؤثر در اهمال‌کاری دانش‌آموزان است.
71%	حمایت والدین در کاهش اهمال‌کاری مؤثر است.

بخش سوم: تحلیل مشاهدات و اسناد

در بررسی نمونه تکالیف، مشخص شد که تکالیف عملکردی معمولاً با خلاقیت، دقت و تحویل به‌موقع همراه بودند. در مقابل، تکالیف غیر عملکردی اغلب ناقص، دیر هنگام یا با کیفیت پایین انجام شده بودند.

جدول 4-7: ویژگی‌های مشاهده‌شده در انواع تکالیف

ویژگی رفتاری دانش‌آموز	تکالیف عملکردی	تکالیف غیر عملکردی
تمرکز و تعامل	زیاد	کم
کیفیت انجام	بالا	متوسط یا پایین
زمان تحویل	به‌موقع	با تأخیر

جمع‌بندی یافته‌ها

تحلیل داده‌ها نشان داد که اهمال‌کاری دانش‌آموزان ابتدایی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نوع تکالیف، حمایت خانواده، ویژگی‌های فردی و تعامل معلم با دانش‌آموز قرار دارد. تکالیف عملکردی به دلیل جذابیت، تنوع و امکان تجربه عملی، نقش مؤثری در کاهش اهمال‌کاری دارند. در مقابل، تکالیف غیر عملکردی که اغلب یکنواخت و تکراری هستند، با بی‌انگیزگی و تعویق همراه‌اند.

در نهایت با توجه به نهایی شدن مضامین، الگوی پارادایمی به صورت زیر می‌باشد. بر اساس نتایج استخراج شده از تحلیل کیفی و با پیروی از مدل نهایی؛ الگوی اهمال‌کاری دانش‌آموزان به شرح شکل زیر است:

شکل 4-6. الگوی اهمال‌کاری دانش‌آموزان

الگوی پارادایمی چارچوبی تحلیلی است که به پژوهشگر کمک می‌کند تا روابط میان مقوله‌ها را در قالب عناصر اصلی سازمان دهد: **شرایط علی**، **پدیده مرکزی**، **شرایط زمینه‌ای** و **مداخله‌گر**، **راهبردها** و **پیامدها**. الگوی پارادایمی برای موضوع **اهمال‌کاری دانش‌آموزان ابتدایی در انجام تکالیف عملکردی و غیرعملکردی**:

پدیده مرکزی: اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی در انجام تکالیف، به‌ویژه در مواجهه با تکالیف عملکردی و غیرعملکردی

1. شرایط علی (علل شکل‌گیری پدیده)

- یکنواختی و خستگی‌زا بودن تکالیف غیرعملکردی
- فشار والدین برای انجام تکالیف بدون درک شرایط روانی کودک
- ضعف در مهارت‌های خودتنظیمی و مدیریت زمان
- اضطراب ناشی از ترس از اشتباه یا ارزیابی منفی

2. شرایط زمینه‌ای (بستر وقوع پدیده)

- سبک تدریس معلم و نحوه ارائه تکالیف
- فضای آموزشی مدرسه (سخت‌گیرانه یا حمایتی)
- وضعیت روانی و هیجانی دانش‌آموز
- سطح تعامل والدین با فرزند در امور تحصیلی

3. شرایط مداخله‌گر (عوامل تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده)

- نوع تکلیف (عملکردی یا غیرعملکردی)
- میزان جذابیت و خلاقیت در طراحی تکلیف
- استفاده از فناوری‌های آموزشی یا بازی‌محور
- تشویق و بازخورد مثبت از سوی معلم یا والدین
- 4. راهبردها (رفتارها و واکنش‌های دانش‌آموز)

- تعویق در شروع تکلیف
- انجام سطحی یا ناقص تکالیف
- اجتناب از تکالیف دشوار یا خسته‌کننده
- تمرکز بر فعالیت‌های جذاب‌تر و غیردرسی

5. پیامدها (نتایج و آثار پدیده)

- افت تحصیلی و کاهش کیفیت یادگیری
- کاهش اعتماد به نفس و انگیزه تحصیلی
- افزایش تنش در روابط والد-فرزند
- شکل‌گیری الگوی رفتاری اهمال‌کارانه در سال‌های بعدی تحصیل

توضیح مدل نظری

- پدیده مرکزی (اهمال‌کاری تحصیلی) در مرکز مدل قرار دارد و تحت تأثیر عوامل علی شکل می‌گیرد.
- شرایط زمینه‌ای بستر وقوع پدیده را فراهم می‌کنند و بر شدت یا ضعف آن اثر می‌گذارند.
- شرایط مداخله‌گر می‌توانند نقش تعدیل‌کننده داشته باشند و رفتار دانش‌آموز را به سمت راهبردهای خاصی سوق دهند.
- راهبردها و واکنش‌های رفتاری دانش‌آموز در مواجهه با تکالیف هستند.
- پیامدها نتایج بلندمدت اهمال‌کاری در ابعاد تحصیلی، روانی و اجتماعی را نشان می‌دهند.

فصل 5:

جمع‌بندی و پیشنهادها

5-1- مقدمه

اهمال‌کاری تحصیلی، پدیده‌ای پیچیده و فراگیر در میان دانش‌آموزان است که می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی و پیشرفت آنان داشته باشد. علی‌رغم پژوهش‌های متعددی که به بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده پرداخته‌اند، اما به جرأت می‌توان گفت که هنوز ابعاد ناشناخته بسیاری پیرامون این مسئله وجود دارد که نیازمند بررسی‌ها و تحلیل‌های عمیق‌تر است. مطالعه

حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان اراک انجام شده است. در این بخش، با مرور یافته‌های اصلی پژوهش و مقایسه آن‌ها با نتایج تحقیقات پیشین، تلاش داریم تا تصویری جامع از این پدیده ارائه دهیم و راهکارهای کاربردی و عینی برای کاهش و بهبود آن پیشنهاد کنیم. در این پژوهش، عوامل مختلف مؤثر بر بروز اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان اراک شناسایی و نیز اولویت‌بندی شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، اهمال‌کاری تحصیلی از منظر دانش‌آموزان متأثر از عوامل متعددی است که به صورت کلی این عوامل، به عوامل درونی (ویژگی‌ها، باور‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌های دانش‌آموز) و عوامل بیرونی (محیط اطراف دانش‌آموز و روابط و شرایط مؤثر بر او) قابل تقسیم‌بندی می‌باشند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، به ترتیب اولویت، عوامل درونی شامل: عوامل فردی _ شخصی، عوامل ادراکی _ شناختی، اختلالات جسمی _ روانی، و عوامل بیرونی شامل: شرایط اقتصادی و اجتماعی، خانواده، مدرسه و نظام آموزشی، اجتماع و فرهنگ، معلم، دوستان و گروه همسالان، فضای مجازی و رسانه) از نظر دانش‌آموزان در ایجاد اهمال‌کاری تحصیلی نقش دارند. هم‌چنین به ترتیب عوامل بیرونی شامل: شرایط اقتصادی _ اجتماعی و خانواده، و عوامل درونی به ترتیب شامل: عوامل فردی _ شخصی و عوامل ادراکی _ شناختی، از منظر دانش‌آموزان نقش بیشتری در بروز اهمال‌کاری تحصیلی دارند. بر اساس فراوانی کدها و تحلیل‌های کیفی، عوامل مرتبط با خانواده و فضای مجازی مانند: اعتیاد به اینترنت، فشار هم‌سالان، و کمبود حمایت‌های خانواده، بیشترین تأثیر را دارند. همچنین، عوامل شخصیتی مانند: کمال‌گرایی منفی و ضعف در مدیریت زمان نقش کلیدی دارند. تحلیل مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر بروز اهمال‌کاری بین مدارس شهری و روستایی نشان داد که در عوامل درونی مانند: (اختلالات جسمی _ روانی و عوامل ادراکی _ شناختی)، تفاوت معنی‌داری بین مدارس شهری و روستایی مشاهده نمی‌شود اما در عوامل بیرونی مانند: شرایط اقتصادی _ اجتماعی و نقش خانواده، تفاوت قابل توجه است؛ در مدارس شهری، عوامل بیرونی مانند: (فضای مجازی و رسانه و دوستان و گروه همسالان) نقش بیشتری دارند؛ در حالی که در مدارس روستایی عوامل: (اقتصادی _ اجتماعی و خانوادگی) برجسته‌تر هستند. پیشنهادات بر اساس یافته‌های مصاحبه‌ها شامل: آموزش مهارت‌های مدیریت زمان، تقویت خودکارآمدی و اعتماد به نفس، اصلاح سبک‌های فرزندپروری، کاهش وابستگی به فضای مجازی، و بهبود روابط خانوادگی و مدرسه است. همچنین، نیاز به استفاده از برنامه‌های روانشناختی برای کاهش اضطراب و کمال‌گرایی منفی و افزایش انگیزه در دانش‌آموزان احساس می‌شود. یافته‌های این پژوهش، با تحقیق جعفرپور (1399) همسو است که نشان داد، اشتیاق تحصیلی و انگیزش

پیشرفت نقش مهمی در کاهش اهمال‌کاری دارند، و همچنین با نتایج تحقیق رسولی تیمورلویی (1403) که رابطه مثبت بین خودکارآمدی و کاهش اهمال‌کاری را تأیید کرده است. در مقابل، نتایج پژوهش‌های حسامپور و رضایی (1402) و عبدالکریمی (1400) نشان دادند که عوامل بیرونی مانند: روابط خانوادگی و فضای مجازی، نقش عمده‌ای در اهمیت ایجاد اهمال‌کاری دارند که این یافته‌ها در این پژوهش نیز به وضوح دیده می‌شود. در مجموع، پژوهش حاضر نشان داد که اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه ششم شهرستان اراک تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی قرار دارد که نیازمند رویکرد‌های چند جانبه است. شناخت و مداخلات مؤثر بر عوامل ذکر شده، می‌تواند نقش مهمی در کاهش اهمال‌کاری و ارتقای کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا کند. تحقیقات آینده باید به صورت کمی و کمی-کیفی و با پوشش جامعه آماری گسترده‌تر، تأثیر هر یک از عوامل را در طول زمان مورد بررسی قرار دهند و روش‌های مداخلاتی مؤثرتری ارائه دهند.

5-2- بحث و نتیجه‌گیری

تعطل و مسامحه در انجام کار و بعبارتی دیگر اهمال‌کاری یکی از موضوعاتی است که تا کنون مورد توجه پژوهشگران بوده است. بسیاری از پژوهشگران (سنکال و همکاران، 1995؛ هاریوت و فراری¹، 1996؛ فراری و همکاران، 1995؛ فاران، 2004) بر این باورند که هر یک از ما حداقل چندبار در زندگی دچار اهمال‌کاری شده‌ایم و این پدیده پیچیده، مشکلی فراگیر و شایع در میان افراد بشر است. به طور کلی، گزارش شده است که اهمال‌کاری در میان 20٪ از جمعیت افراد بزرگسال امری شایع و رایج است؛ این در حالی است که اهمال‌کاری در حوزه تحصیلی در جمعیت دانش‌آموختگان به 65٪ می‌رسد و در میان دانش‌آموزان و دانشجویان به امری شایع بدل گشته که این روند امروزه و در عصر تکنولوژی رو به افزایش است (آسیف، 2011). از اینرو، با توجه به شیوع روز افزون این رفتار، متمایز کردن و مورد بررسی قرار دادن اهمال‌کاری که در حوزه تحصیلی رخ می‌دهد از سایر انواع اهمال‌کاری در حیطه‌های دیگر، کارا و سودمند بنظر می‌رسد (فراری و همکاران، 1995؛ به نقل از استراند، 2009). دامنه شیوع اهمال‌کاری در میان دانشجویان و دانش‌آموزان متغیر است؛ برای مثال، در متون مربوط به اهمال‌کاری عنوان شده است که 70٪ دانشجویان دارای رفتارهای تاخیری و سهل‌انگارانه هستند. دامنه‌ای که 50٪ آنها حداقل در نیمی از اوقات در مورد مسئولیت‌هایشان اهمال‌کاری می‌کنند و تنها 38٪ به‌ندرت دچار اهمال‌کاری می‌شوند (سولومون و راث بلوم، 1984).

از طرفی، بسیاری از آنان معتقدند که اهمال‌کاری دارای پیامدهایی است. بطور کلی بین صاحب‌نظران در مورد اینکه نتایج نامطلوبی بر رفتار سهل‌انگارانه مترتب است، اتفاق نظر وجود دارد؛ تا جایی‌که

آنان برای رفتار سهل‌انگارانه دو نتیجه منفی درونی و بیرونی قائل هستند. نتیجه درونی رفتار سهل‌انگارانه شامل عصبانیت، افسوس خوردن، یاس و خود سرزنشی است. پیامد بیرونی رفتار سهل‌انگارانه نیز شامل صدمه زدن به‌کار و پیشرفت تحصیلی، برهم خوردن ارتباطات و از دست دادن فرصت‌ها می‌باشد (کار، 2001). اهمال‌کاری با الگوی زندگی نابهنجار در ارتباط است که این امر به مشکلات جدی فردی و تأثیرات اجتماعی منجر می‌شود.

در این فصل، یافته‌های پژوهش در پرتو مبانی نظری و پژوهش‌های پیشین مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس نتیجه‌گیری کلی از پژوهش ارائه شده و بر اساس آن، پیشنهادهایی کاربردی برای معلمان، والدین، مدیران آموزشی و پژوهشگران آینده مطرح می‌گردد. هدف این فصل، تبیین معنای یافته‌ها و ارائه راهکارهایی برای کاهش اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان است.

بحث و تفسیر یافته‌ها

1. نقش نوع تکلیف در اهمال‌کاری

یافته‌ها نشان دادند که دانش‌آموزان در مواجهه با تکالیف عملکردی (مانند پروژه‌های عملی، فعالیت‌های گروهی، ساختنی‌ها) انگیزه بیشتری دارند و کمتر اهمال‌کاری می‌کنند. در مقابل، تکالیف غیرعملکردی (مانند رونویسی، تمرین‌های نوشتاری و حفظی) با بی‌علاقگی و تعویق همراه هستند. این یافته با نظریه انگیزش درونی (دسی و رایان، 1985) هم‌راستا است که تأکید دارد فعالیت‌هایی که حس خودمختاری، شایستگی و ارتباط را تقویت می‌کنند، انگیزه بیشتری ایجاد می‌کنند.

۲. تأثیر خانواده بر رفتار اهمال‌کارانه

والدینی که فضای حمایتی، ارتباط مؤثر و مشارکت فعال در امور تحصیلی فرزندان داشتند، نقش مهمی در کاهش اهمال‌کاری ایفا کردند. در مقابل، سبک‌های تربیتی کنترل‌گر یا بی‌تفاوت، با افزایش مقاومت و تعویق در انجام تکالیف همراه بودند.

این یافته با دیدگاه‌های روان‌شناسی خانواده و نظریه دلبستگی هم‌خوانی دارد که بر نقش تعامل مثبت والد-کودک در شکل‌گیری رفتارهای خودتنظیمی تأکید می‌کنند.

۳. ویژگی‌های فردی دانش‌آموزان

اضطراب، ترس از اشتباه، کمال‌گرایی و ضعف در برنامه‌ریزی از جمله عوامل روان‌شناختی مؤثر بر اهمال‌کاری بودند. این عوامل باعث می‌شدند دانش‌آموزان از شروع یا ادامه تکالیف اجتناب کنند. این نتایج با پژوهش‌های پیشین در زمینه اهمال‌کاری تحصیلی هم‌راستا هستند (مانند پژوهش‌های سولومون و راثبلوم، 1984) که اهمال‌کاری را با اضطراب، عزت نفس پایین و ضعف در مدیریت

زمان مرتبط می‌دانند.

بخش دوم: نتیجه‌گیری کلی پژوهش

پژوهش حاضر نشان داد که اهمال‌کاری دانش‌آموزان در انجام تکالیف، پدیده‌ای چندعاملی است که تحت تأثیر نوع تکلیف، شرایط خانوادگی، ویژگی‌های فردی و تعاملات آموزشی قرار دارد. تکالیف عملکردی به دلیل جذابیت، تنوع و امکان تجربه عملی، نقش مؤثری در کاهش اهمال‌کاری دارند. در مقابل، تکالیف غیرعملکردی که اغلب یکنواخت و تکراری هستند، با بی‌انگیزگی و تعویق همراه‌اند. همچنین، حمایت عاطفی و آموزشی والدین، طراحی خلاقانه تکالیف توسط معلمان، و تقویت مهارت‌های خودتنظیمی در دانش‌آموزان می‌تواند به کاهش اهمال‌کاری کمک کند.

بخش سوم: پیشنهادهای کاربردی

در راستای دستیابی به اهداف پژوهش و بر مبنای یافته‌های حاصل از کد برداری و تحلیل خط به خط متون مصاحبه‌های دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان اراک، راهکارهای عملیاتی و کاربردی زیر، با اولویت بندی بر اساس فراوانی شواهد مؤثر بر اهمال‌کاری از منظر دانش‌آموزان، به عنوان پیشنهادات اساسی برای تعالی هرچه بهتر نظام آموزشی ارائه می‌گردند:

1. بهینه‌سازی منابع اقتصادی و ارائه مشوق‌های تحصیلی: ارتقاء حمایت‌های اقتصادی خانواده و سرانه آموزشی مدارس، همراه با طراحی و اجرای مشوق‌های تحصیلی گوناگون برای دانش‌آموزان، به منظور تقویت انگیزه درونی و بیرونی، و کاهش معضلات اقتصادی مؤثر بر اهمال‌کاری تحصیلی.

2. توانمندسازی خانواده‌ها و ارتقاء فرهنگ مدرسه: راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی هدفمند برای والدین و نیز عوامل اجرایی مدارس؛ با تأکید بر اصلاح شیوه‌های فرزندپروری، ایجاد فضایی مملو از نشاط و همدلی در مدارس، و تقویت نقش حمایتی خانواده و مدرسه در مسیر رشد تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان.

3. توسعه مهارت‌های خودمدیریتی و روان‌شناختی دانش‌آموزان: طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی با حضور متخصصان حوزه‌های مرتبط (با همکاری سازمان آموزش و پرورش) برای آموزش مهارت‌های مطالعه مؤثر، مدیریت زمان، خودآگاهی و خودتنظیمی، خودارزیابی، استفاده بهینه از تکنیک‌های مقابله با اهمال‌کاری، و غلبه بر ترس از شکست و اضطراب، و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین و استفاده بهینه از سایر تکنیک‌های مقابله با اهمال‌کاری.

4. تقویت مولفه‌های خودباوری و مسئولیت‌پذیری: برنامه‌ریزی برای تقویت اعتماد به نفس، خودباوری، و روحیه مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان، از جمله آموزش مسئولیت‌پذیری در انجام امور شخصی و تعیین اهداف کوچک و دست‌یافتنی برای افزایش انگیزه و کاهش اهمال‌کاری.

5. اصلاح و ارتقاء سیاست‌گذاری‌های کلان آموزشی: بازنگری و بهبود سیاست‌های کلان نظام آموزشی با اتکا بر اصول عدالت آموزشی، شایسته‌سالاری و ارج نهادن به جایگاه علم و دانش در جامعه در جهت تقویت انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان.

برای معلمان:

- طراحی تکالیف متنوع، جذاب و متناسب با علایق و توانایی‌های دانش‌آموزان
- استفاده از فعالیت‌های گروهی، پروژه‌های عملی و بازی‌های آموزشی
- ارائه بازخورد مثبت و تشویق به تلاش، نه فقط نتیجه

برای والدین:

- ایجاد فضای آرام و حمایتی برای انجام تکالیف در خانه
- مشارکت در فرآیند یادگیری بدون اعمال فشار یا کنترل شدید
- تقویت اعتماد به نفس و تشویق به برنامه‌ریزی شخصی

برای مدیران و سیاست‌گذاران آموزشی:

- برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای معلمان درباره طراحی تکالیف انگیزشی
- تدوین دستورالعمل‌هایی برای کاهش تکالیف یکنواخت و افزایش فعالیت‌های عملکردی
- حمایت از برنامه‌های آموزش مهارت‌های زندگی و خودتنظیمی در مدارس

برای پژوهشگران آینده:

- بررسی اهمال‌کاری در پایه‌های تحصیلی بالاتر یا در میان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه
- مطالعه تأثیر فناوری‌های آموزشی (مانند اپلیکیشن‌های یادگیری) بر کاهش اهمال‌کاری
- انجام پژوهش‌های طولی برای بررسی تغییرات رفتار اهمال‌کارانه در گذر زمان

محدودیت‌های پژوهش

- محدود بودن حجم نمونه به یک منطقه جغرافیایی خاص
- تمرکز بر داده‌های کیفی که امکان تعمیم‌پذیری را محدود می‌کند
- احتمال تأثیر سوگیری پاسخ‌دهندگان در مصاحبه‌ها

تشکر و قدردانی

در پایان لازم می‌دانم، بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تمام عوامل اجرایی آموزش و پرورش

شهر اراک از قبیل: مسئولین اداری، مدیران مدارس و والدین و دانش‌آموزان عزیز شرکت‌کننده در این پژوهش به واسطه همکاری، صبر و اعتمادشان؛ و نیز از اساتید گرامی که در طی این مسیر همواره راهنمایی دلسوز بوده‌اند؛ ابراز دارم؛ بی‌شک اتمام روند این مطالعه بدون بذل محبت این عزیزان امکان‌پذیر نمی‌نمود.

منابع و مراجع

منابع

- جوکار، بهرام؛ دلاورپور، محمد آقا (1386). رابطه ی تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. *اندیشه های نوین تربیتی*. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء. پاییز و زمستان، دوره سوم. شماره 3 و 4. صص 61-80.
- پورعبدل، سعید، صبحی قراملکی، ناصر، و عباسی، مسلم. (1394). مقایسه اهمال کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. *ناتوانی های یادگیری*، 4 (3 (پیاپی 14))، 22-38.
- الیس، آلبرت؛ جیمزنال، ویلیام (1382). *روانشناسی تعلل ورزی*. ترجمه محمد علی فرجاد. تهران: انتشارات رشد.
- حسین چاری، مسعود؛ دهقانی، یوسف (1387). پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری. *فصل نامه پژوهش در نظام های آموزشی*، سال دوم، شماره چهارم. صص 64-73.
- دهقانی یوسف (1385). پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری در دانشجویان دانشگاه شیراز. *پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز*.
- علی مدد، زهرا (1388). بررسی نقش واسطه ای خودتبعینی در رابطه بین ابعاد فرزند پروری و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شیراز. *پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز*.
- نعیم، مهدی. رضایی شریف، علی و دیدار، فرداد (1399). مقایسه نارسایی هیجانی، خودآگاهی شناختی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. *مجله ناتوانی های یادگیری* 9 (9)، 4.
- افضلی، لیلا. اسماعیلی، سمیه و نقش، زهرا (1398). تابآوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و عملکرد دانش آموزان با اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه ای اهمال کاری تحصیلی. *نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی* 10 (4)، 4.
- امیدوار، عظیم. غریب زاده، رامین و عزیزی نژاد، بهاره (1400). مقایسه ی تاب آوری، سخت رویی، پیشرفت تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری. *فصلنامه کودکان استثنایی*. 21 (102-91).
- درخشان، معراج؛ مکتبی، غلامحسن؛ علیزاده، محسن و عبیدی شاهیوند، صمد (1401). بررسی رابطه باورهای هوشی و اهمال کاری تحصیلی با واسطه گری شناخت اجتماعی. *راهبرد های آموزش در علوم پزشکی*، 15 (2)، 100-110.
- باسکو، مونیکا رامیرز (1398). راهنمای درمان اهمال کاری، رویکرد شناختی رفتاری. ترجمه مصلح میرزایی و محمد اکبری، تهران: انتشارات ارجمند، نسل فردا.
- برونو، فرانک جو (1394). مشکلات روان شناختی. ترجمه فاطمه گلشنی و نیره دلالی، تهران: انتشارات رشد.
- الیس، آلبرت و جیمزنال، ویلیام (1395). روان شناسی اهمال کاری غلبه بر تعلل ورزیدن. ترجمه محمد علی فرجاد، تهران: انتشارات رشد.
- ثمري صفا، جعفر و پوردل، مژگان (1401). ارائه مدل فرسودگی تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده، سرمایه روان شناختی، هدف گرایی، اهمال کاری و درگیری تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد. *فرهنگ مشاوره و روان درمانی*، 13 (49)، 131-162.
- دهخدا، علی اکبر (1352). لغت نامه دهخدا، سازمان لغت.
- نوروزی، سوده (1393). ارتباط اهمال کاری تحصیلی و عزت نفس. *نشریه ترویج علم*، 5 (2)، 63-69.
- نامداری، اسرین و احمدی ظهور سلطانی، محسن. (1391). رابطه بین خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر سنندج: اولین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.
- قاسم تبار، سید نبی الله؛ فیاض، ایران دخت؛ حسینی، محبوبه (1395). پیش بینی انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان از طریق خودکارآمدی و راهبرد های شناختی و فراشناختی یادگیری. *مطالعات پیش دبستان و دبستان*، 2 (6)، 107-123.
- فانی، شیرین؛ زلفی، وحیده و کریمی، منوچهر (1401). اثربخشی آموزش راهبرد های تنظیم هیجان در مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی و مؤلفه های عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه. *مطالعات آموزشی و آموزشگاهی*، 11 (1)، 255-278.
- گلستانی بخت، طاهره و شکر، مهناز (1392). رابطه تعلل ورزی (اهمال کاری) تحصیلی با باورهای فراشناختی. *فصلنامه علمی شناخت اجتماعی*، 2 (1)، 89-100.
- کریمی، وجیهه و امینی مصطفی آبادی، نسیم (1401). شیوه های ارزشیابی یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی و پیامد آن بر اهمال کاری تحصیلی. *فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی*، 12 (3)، 45-62.
- صیادی قصبه، محدثه و مقتدر، لیلا (1400). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر انگیزه پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان. *آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)*، 14 (54)، 113-135.
- تجربه کار، مهشید؛ احسان پور، سمیه؛ شمسی نژاد، محبوبه (1399). پیش بینی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی بر اساس ویژگی های شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی. *مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی*، 20 (53)، 451-460.

- عنایتی، ترانه؛ رستگار تبار، فاطمه (1396). رابطه نگرش دانشجویان به دانشگاه و فرسودگی تحصیلی با میانجی گری اهمال کاری تحصیلی. مجله گاه های توسعه در آموزش پزشکی، 14 (3)، 20-30.
- قدم پور، عزت الله؛ درخشان فر، روح الله؛ پادروند، حافظ و قربانی، مریم (1399). مقایسه اهمال کاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان پسر مصروع و غیر مصروع. مجله روانشناسی مدرسه، 9 (1)، 173-188.
- هاشمی گرگی، ام البنین؛ شریفی، طیبه؛ غضنفری، احمد (1400). مقایسه اثربخشی آموزش گروهی فراشناخت ولز و مدیریت شناختی و رفتاری استرس بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه. مجله اندیشه های نوین تربیتی، 17 (2)، 229-248.
- جعفر پور، فرزانه (1399). رابطه اشتیاق تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان با نقش میانجی انگیزه پیشرفت دانش آموزان. پنجمین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش، مازندران: محمود آباد.
- خطیبی، قمر؛ کریم زاده، منصوره؛ جهرمی، رضا قربان؛ سعدی پور، اسماعیل (1402). نقش میانجی شایستگی اجتماعی در رابطه بین الگوهای فرزند پروری و رفتارهای بازدارنده تحصیلی (فریب کاری تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، رفتار پرخاشگرانه) دانش آموزان دوره متوسطه دوم. نشریه شناخت اجتماعی، 12 (24).
- رسولی تیمورلوی، سعید (1403). رابطه خودکارآمدی تحصیلی، سبک های دلبستگی و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: با نقش تعدیل کنندگی خودتنظیمی دانش. اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی، مازندران: ساری.
- مالکی، شهاب؛ شریفی، طیبه؛ غضنفری، احمد و احمدی، رضا (1402). مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال کاری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر. مجله دستاورد های روانشناختی، 30 (1)، 223-240.
- حسامپور، فاطمه و رضایی، علی محمد (1402). پیش بینی شکوفایی تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش اخلاقی: نقش میانجی انگیزه تحصیلی، هیجان های تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی. فصل نامه سلامت روان کودک، 10 (2)، 83-103.
- پیری، ولی؛ شهنی بیلاق، منیجه؛ آتش افروز، عسکر (1401). آزمایش مدل رابطه التزام تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی، غیبت از مدرسه و عملکرد تحصیلی از طریق نقش میانجی گری پایستگی تحصیلی در دانش آموزان. نشریه روان شناسی، 26 (4)، 327-336.
- احمدی، ژاله و زینالی، علی (1397). تأثیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: نقش میانجی کیفیت خواب، اهمال کاری تحصیلی و استرس تحصیلی. نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 6 (3)، 21-32.
- رضایی، فریبا؛ عارفی، مژگان و گل پرور، محسن (1403). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر چشم انداز زمان با درمان شناختی رفتاری بر انگیزش تحصیلی، شیفتگی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی و پایداری تحصیلی در دانش آموزان سیل زده مقطع متوسطه دارای علائم اختلال استرس پس از سانحه. نشریه پژوهش و نوآوری در تربیت و توسعه، 4 (1)، 131-149.
- عبداللهی، عثمان و کریمی، کیومرث (1400). تدوین مدل علی فریب کاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی با توجه به اثر میانجی گرانه اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه شهر سقز. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، پیاپی 54، 462-475.
- دشتی گلپو، زیبا (1402). عوامل مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان (مطالعه مروری). چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی، اردبیل.
- حیدری، لایلا و نریمانی، محمد (1400). بررسی عوامل مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان: مرور سیستماتیک. اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی، مازندران: ساری.
- مومن زاده، فاطمه؛ اخوت، علی محمد و نظامی اردکانی، بتول (1395). عوامل مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان (مطالعه مروری). اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران، یزد: اردکان.
- جمدی یان خیابانی، مهسا (1401). بررسی اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان و عوامل زمینه ای آن. دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روان شناسی و علوم رفتاری، موسسه آموزش عالی فیض الاسلام.
- صالحی، فاطمه (1401). بررسی عوامل مؤثر بر اهمال تحصیلی دانش آموزان. نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت، هرمزگان: بندرعباس.
- یوسفی افراشته، مجید و کوه نشین، محدثه (1400). مقایسه تأثیر آموزش مجازی و حضوری بر انگیزه یادگیری و اهمال کاری دانش آموزان دوره ابتدایی در دوران شیوع ویروس کرونا. مجله ایرانی روانشناسی تکاملی و تربیتی، 3 (3)، 225-233.
- زمانی، بیبی عشرت؛ خسروی، فاطمه؛ زارعی زوارکی، اسماعیل (1401). بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه با ابعاد اهمال کاری تحصیلی بر حسب رشته تحصیلی دانشجویان. مجله راهبرد های آموزش در علوم پزشکی، 15

(3)، 243-251.

محمدزاده، مریم؛ بختیارپور، سعید؛ جوهری فرد، رضا (1399). بررسی تعدیل‌کنندگی وابستگی به تلفن همراه در آزمون مدل پیش‌بینی نشاط ذهنی بر اساس حمایت اجتماعی و ناگویی خلقی با میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 11 (42)، 115-131.

مهرجو، پروانه (1401). تبیین عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری دانش‌آموزان ابتدایی در دوران تدریس مجازی. فصلنامه آموزش پژوهی، 8 (32)، 98-107.

بقایی، حسین و عزیززاده قیلو، رقیه (1403). شناسایی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان. نشریه علمی پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 21 (2)، 185-196.

علی‌عسگری، سمیه (1403). عوامل مؤثر بر پدیده اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان پسر ابتدایی شهر قم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، رشته روان‌شناسی تربیتی.

جان‌نثاری، اعظم (1401). واکاوی علل اهمال‌کاری تحصیلی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان مقطع متوسطه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور مرکز گلپایگان، رشته علوم تربیتی، گرایش روان‌شناسی.

کریمی، ندا (1398). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی (مطالعه موردی شهرستان یزد) بر اساس رویکرد ویکور فازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردکان، رشته مشاوره، گرایش مشاور مدرسه.

فرخ‌موسی و فرخی‌ابوذر (1404). بررسی اهمال‌کاری تشخیص انواع و ریشه‌های آن در دانش‌آموزان؛ فصلنامه تحقیقات راهبردی در تعلیم و آموزش و پرورش، دوره 5، شماره 40:

یوسفی‌عاطفه و فیضی‌نیلوفر (1402). بررسی چرایی تعلل و اهمال‌کاری دانش‌آموزان و راهکارهایی برای غلبه بر آن برای عملکرد تحصیلی بهتر؛ ششمین همایش بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.

پورکمالی، آ (1392). عنوان تعیین رابطه‌ی سبک‌های اسناد و خودتنظیمی با اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

محمدامینی، ز. (1387). رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. اندیشه‌های نوین تربیتی، 4، 122-136.

سبحانی‌نژاد، م. و عابدی، ا. (1385). بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی. فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 1، 97-80.

شیرافکن، ع.؛ نورانی‌پور، ر.؛ کریمی، ی. و اسماعیلی، م. (1387). اثربخشی آموزش مهارت مدیریت زمان بر اهمال‌کاری و کمال‌گرایی دانشجویان تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد 7، 27، 50-37.

منصوریان، ا.؛ بهروزی، ن. و شهنی‌بیلاق، م. (1388). بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با تعلل و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهرستان بوشهر. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اهواز.

سواری، ک. (1388). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت زمان و مدیریت رفتار بر کاهش اهمال‌کاری تحصیلی. پایان‌نامه دکتری، رشته روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران.

فولادچنگ، م. و لطیفیان، م. (1380). بررسی تأثیر خودگردانی والدین بر خودگردانی تحصیلی دانش‌آموزان و پیشرفت درسی آنان. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 2، 154-135.

فولادچنگ، م. (1383). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های خودتنظیمی و افزایش باورهای خودبستگی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. (پایان‌نامه دکتری). دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی شیراز.

سیمیاریان، ک. (1388). تأثیر آموزش خودکنترلی بر اهمال‌کاری و خودتنظیمی تحصیلی نوجوانان دختر شهر تهران. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته تکنولوژی آموزش). دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

کریمی، ی (1376). روان‌شناسی اجتماعی: نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها. چاپ سوم. تهران: نشر ویرایش.

باغانی، م. دهقانی‌نیشابوری، م. (1390). عنوان بررسی تأثیر انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. اولین همایش یافته‌های علوم شناختی در تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد 113-114.

موسوی، م. هاشمی، س. امین‌یزدی، س. سلطانی، ا. خانزاده، م. کیخاونی، س. (1392). پیش‌بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مولفه‌های هوش هیجانی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27، 21-24.

صفاریان، م. (1375). بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان مشهد. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شیراز.

تقی‌زاده، ع. (1389). بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در نظام‌های آموزشی از راه دور و سنتی دبیرستانهای پسرانه شهر کاشان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی). دانشگاه علامه

طباطبایی(ره).تهران.

- چاری، م و دهقانی نسب، ی. (1386). پیش بینی میزان اهمال کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظامهای آموزشی، 4، 63-73
- کریمی، د. (1388). میزان شیوع اهمال کاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. اندیشه و رفتار، دوره 4، 13، 25-34.

References

- Balkis , M. , & Duru , E. (2009). Prevalence of academic procrastination. behavior among pre – service teacher , and its Relationship with demographics and individual preferences. Journal of theory and practice in education article. 5 (1) : 18-32.
- Hong, J-C. Lee, Y-F & Ye, J-H. (2021). Procrastination predicts online self-regulated learning and online learning ineffectiveness during the coronavirus lockdown. Personality and individual differences, May 2021, Vol.174. 16)
- Li, S. Chen, G. Xing, W. Zheng, J & Xie, C. (2020). Longitudinal clustering of students’ self-regulated learning behaviors in engineering design. Computers & Education, 153, p. 103899 . 17)
- Wong, J. Khalil, M. Baars, M. de Koning, B.B & Paas, F.(2019). Exploring sequences of learner activities in relation to self-regulated learning in a massive open online course. Computers & Education, 140. 103595. 18)
- Zhao, Y & Elder, K.G.(2020). Evaluating pharmacy student perceptions and effectiveness of procrastination prevention events. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 12, pp. 570-576. 19)
- Ziegler, N & Opdenakker, M.C.(2018). The development of academic procrastination in firstyear secondary education students: The link with metacognitive self-regulation, self-efficacy, and effort regulation. Learning and Individual Differences, 64, 71-82.
- Eckert, M., Ebert, D. D., Lehr, D., Sieland, B., Berking, M. (2016). Overcome procrastination: Enhancing emotion regulation skills reduce procrastination. Learning and Individual Differences. 52 . 10–18.
- Fernie, B. A., Bharucha, Z., Nikcevic, A. V., Marino, C., & Spada, M. M. (2017). A metacognitive model of procrastination. Journal of Affective Disorders, 210, 196-203.
- Ferrari, J. R. (2001). Procrastination as self-regulation failure of performance: Effects of cognitive load, selfawareness, and time limits on ‘working best under pressure.’. European Journal of Personality, 15, 391–406.
- Ferrari, J. R., & Scher, S. J. (2000). Toward an understanding of academic and nonacademic tasks procrastinated by students: The use of daily logs. Psychology in the Schools, 37(4), 359-366.
- Howell, A. J., Watson, D. C., Powell, R. A., & Buro, K. (2006). Academic procrastination: the pattern and correlates of behavioural postponement. Personality and Individual Differences, 40, 1519–1530.
- Howell, A. J., Watson, D. C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43, 167–178.
- Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination. When good things don't come to those who wait. European Psychologist, 18, 24–34.
- Neal, D.n & Carey, K.(2005). A Follow-Up Psychometric Analysis of the Self-Regulation Questionnaire. Psychology of Addictive Behaviors, 19,(4), 414–422.
- Olubasayo, M., & Otedola, M. (2010). Academic Procrastination in mathematics: Causes, dangers and implications of counseling for effective learning. International Education Studies, 3.
- Park, S.W., & Rayne, A. (2012). Academic Procrastination and Their Self – Regulation. Psychology, 3 (1), 12-23.
- Pintrich, P. R.(2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95, 667–686.

- Popoola, B. I. (2005). A study of the relationship between procrastinatory behavior and academic performance of undergraduate students in a Nigerian University. *African Symposium: An Online Journal of Educational Research Network*.
- Rebetez, M. M. L., Rochat, L., Barsics, C., & Linden, M. V. D. (2016). Procrastination as a selfregulation failure: The role of inhibition, negative affect, and gender. *Personality and Individual Differences*, 101, 435-439.
- Rozental, A., & Carlbring, P. (2014). Understanding and Treating Procrastination: A Review of a Common Self-Regulatory Failure. *Psychology*, 5, 1488-1502.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivation: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25, 54-67.
- Schunk, D.H., & Zimmerman, B.J. (1994). *Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Shraw, G., Wadkins, T., & Olafson, L. (2007). Doing the things we do: A grounded theory of academic procrastination. *Journal of Educational Psychology*, 99(1), 12-25.
- Solomon, L.J., & Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitive behavioral correlates. *Journal of counseling psychology*, 31, 503-209.
- Steel, P. (2007). The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulation failure. *Psychological Bulletin*, 133, 65-94.
- Uzun Ozer, B., Demir, A., Ferrari, J. R. (2009). Exploring Academic Procrastination among Turkish Students: Possible Gender Differences in Prevalence and Reasons. *The Journal of Social Psychology*, 149(2), 241-257.
- Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (2004). Understanding self-regulation: an introduction. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 1-12). New York: Guilford Press.
- Wolters, C. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. *Journal of Educational Psychology*, 95, 179-187.
- Wolters, C. A., Won, S., & Hussain, M. (2017). Examining the relations of time management and procrastination within a model of self-regulated learning. *Metacognition and Learning*, 12 (3), 381-399.
- Ferris, R. Jennifer 2002, *Internet Addiction Disorder: Causes, Symptoms, and Consequences*, Psychology Virginia Tech, jferris@vt.edu.
- Zimberoff, D. & Hartman, D. 2011. "Four Primary Existential Themes In HeartCentered Therapies", *Journal of Heart-Centered Therapies*, Vol.4 No.2 P. 15.
- Arminda Suárez-Perdomo, Zuleica Ruiz-Alfonso, Yaritza Garcés-Delgado 2022, Profiles of undergraduates' networks addiction: Difference in academic procrastination and performance, *Computers & Education*, Volume 181, May 2022, 104459.
- Ozer, B. U. & Saçke, M. (2011). Effects of academic procrastination on college students' life satisfaction. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 12, 512-519.
- Kagan M. Cakir O. Ilhan T. ve Kandemir, M. 2010. The Exolanation of the Academic Procrastination Behavior Of Uniersity Students With Perfectionism, Obsessive Compulsive And Five Factor Personality Traits. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 2, 2121-2125.
- Zakeri, H.; Esfahani, B. N. & Razmjoe, M. (2013). Parenting styles and academic procrastination. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 84, 57-60.
- Corkin, D. M.; Shirley, L. Y.; Wolters, C. A. & Wiesner, M. (2014). The role of the college classroom climate on academic procrastination. *Learning and Individual Differences*, 32, 294-303.
- Ling Li, Haiyin Gao, Yanhua Xu. (2020). The mediating and buffering effect of academic self-efficacy on the relationship between smartphone addiction and academic procrastination. *Computers & Education*, Volume 159, December 2020, 104001.
- Won S, Yu SL. (2018). Relations of perceived parental autonomy support and control with

- adolescents' academic time management and procrastination. *Learning and Individual Differences*, 61: 205-215.
- Marcela Paz González-Brignardello, Angeles Sánchez-Elvira Paniagua, M Ángeles López-González .(2023). Academic Procrastination in Children and Adolescents: A Scoping Review. *Children (Basel)*. 5;10(6):1016.
- Drajat Edy Kurniawan.(2024). Analysis of Factors Causing Academic Procrastination in Students. *IJEDR Indonesian Journal of Education and Development Research* 2(1):639-646.
- Suárez-Perdomo, A., Ruiz-Alfonso, Z., & Garcés-Delgado, Y. (2022). Profiles of undergraduates' network addiction:Differences in academic procrastination and performance. *Computers & Education*, 181, 1-10.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104459>.
- Hao, Z., Jin, L., Li, Y., Akram, H. R., Saeed, M. F., Ma, J., Ma, H., & Huang, J. (2019). Alexithymia and mobile phone addiction in Chinese undergraduate students: The roles of mobile phone use patterns. *Computers in Human Behavior*, 97, 51-59.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.03.001>.
- Hershberger, M. A., & Jones, M. H. (2018). The influence of social relationships and school engagement on academic achievement in maltreated adolescents. *Journal of Adolescence*, 67, 98-108.
<https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.06.003>.
- Ferrari, J.R. (1998). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. *Psychological Reports*, 68,455-458.
- Ferrari, J.R. (2000). Procrastination and attention: Factor analysis of attention deficit, boredomness, intelligence, self-esteem, and task delay frequencies. *Journal of Social Behavior and Personality*, 15, 185-196.
- Strand, K.H. (2009). The behavioral effects of consideration of future consequences and time perspective on self-regulation and procrastination in mastery college students. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the college of education at the university of Kentucky.
- Lee, E. (2005). Relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university Student. *The Journal of Genetic Psychology*, 166(1), 5-14.
- Lui, K. (2010). The relationship between academic procrastination and academic achievement in Chinese university students. A thesis submitted to the faculty of the Graduate school of the university at Buffalo, state university of NewYork in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. Department of Counseling, School, and Educational Psychology.
- Asif, M.A. (2011). *Clinical implication of Academic procrastination*. A doctoral project submitted to the faculty of the California School of professional psychology in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of psychology at Alliant International University, Los Angeles..
- Klassen, R.M., Ang, R.P., Chong, W.H. & Krawchuk, L. (2010). Academic procrastination in two settings: Motivation correlates, Behavioral patterns, and negative Impact of procrastination in Canada and Singapore. *Applied Psychology: An International Review*, 59 (3), 361-379.
- Chu, A.H. & Choi, J.N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of "active" procrastination behavior on attitudes and performance. *The Journal of Social Psychology*, 14(5),245-264.clients in counseling. *Journal of College Student Development*, 37, 1, 29-41.
- Ellis, A. & Knaus, W. J. (2002). *Overcoming procrastination*. Revised edition. New York, New American Library.
- Bockaerts, M. (1996). Self-regulated learning at the junction of cognition and motivation. *European Psychologist*, 1(2), 100-112.

- Walker, L. J. S. (2004). Overcoming the pattern of powerlessness that lead to procrastination. INH. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. psychchyl & J. R. Ferrari(Eds). Counselling the procrastinator in academic setting, 133-134. Published by American Psychological Association: Washington, DC 2002.
- wolters CA. understanding procrastination froma self-regulated learning strategieies. Personal Individual diff 2007 ,43:167-78.
- Boffeli, T.J. (2007). *College Students' personal epistomological beliefs as factors in academic procrastination*. A dissertation presented in partial fulfillmentof the requirements for the degree doctor of philosophy at Capella University.
- Carr, N.G. (2001). Curbing the procrastination instinct. *Harvard Business Review*, 2(1), 19, 26.
- Harriott, J. & Ferrari, J. (1996). Prevalence of procrastination among samples of adult. *Psychological Reports*, 78, 611-616.
- Rosario, P., Costa, M., Nunes, J.C., Pienda, J.G., Solano, P. & Valle, A. (2009). Academic procrastination: Association with personal, school and family variables. *The Spanish Journal of Psychology*,12(1), 118-129.
- Schouwenburg, H.C. & Lay, C.L. (1995). Trait procrastination and the big-five factors of personality. *Personality and Individual Differences*, 18,481-490.
- Schunk, D.H. (2005). Commentary on self-regulation in school contexts. *Learning and instruction*, 65, 173-177.
- Seligman, M.E. P. (2006). *Learned optimistic. How to your mind and your life*. New York. Knopf.
- Sokolowska, J. (2009). Behavioral, cognitive, effective, and motivational demensions of academic procrastination among community college students: A Q methodology approach. Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of philosophy in the graduate school of education of Fordham university.
- Solomon, L.J., Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. *Journal of Counseling Psychology*, 31(4), 503-509.
- Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin*, 133(1), 65-4.
- Sirois, F. M. (2004). Procrastination and intentions to perform health behaviors: The role of self-efficacy and the consideration of future consequences. *Personality and Individual Differences*, 37 , 115- 128.
- Haycock, L.A. (1993). *The cognitive mediator of procrastination: An investigation of relationship between procrastination and self-efficacy beliefs*. Unpublished doctoral dissertation, university of Minnesota.
- Hiroto, D.S. (2001). Locus of control and learned helplessness. *Journal of experimental psychology*, 102, 187- 194.
- Hollman, S.D., & Kendal, P.C. (2000). Cognitive self statmen in depression: development of an automatic thoughts questionnaire. *Journal of cognitive therapy and research*, 4, 383-395.
- Kagan, M. (2009).Determining the variables which explain the behavior of academic procrastination in university studentsAnkara university. *Journal of Faculty of Educational Sciences*, 42(2),113-128.
- Senecal, C., Koestner, R. & Vallerand, R. (1995). Self-regulation and academic procrastination. *The Journal of Social Psychology*, 135, 607-619.
- Soe, E.H. (2008). Self-efficacy as a mediatorin the relationship between self-oriented perfectionism and academic procrastination. *Social Behavior and Personality*, 36(6), 753-764.
- Taylor, S.E. (1995). *Health Psychology*. (third ed). New York: McGraw Hill.
- Tice, D.M. & Baumeister, R.F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. *American Psychological Society*, 8(6), 454-458.

پیوست‌ها

پیوست الف: نمونه مصاحبه افراد

Abstract

Keywords: